

Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences

Rapport annuel 2025

Académie suisse
des sciences humaines
et sociales

Stéphanie Soubrier, lauréate du Early Career Award 2025,
lors de l'Assemblée annuelle de l'ASSH les 23 et 24 mai 2025 à Berne.

L'ASSH en bref → 4

Avant-propos de la coprésidence → 6

Mission → 7

Organes → 8

A Réseau

A.1 **Sociétés membres** → 15

A.2 **Assemblée annuelle** → 23

A.3 **Formations** → 24

B Encouragement

B.1 **Infrastructures de recherche** → 27

B.2 **Subventions** → 45

B.3 **Promotion de la relève** → 50

**C Communication
et dialogue**

C.1 **Thèmes et programmes** → 53

C.2 **Coopérations** → 58

C.3 **Relations publiques** → 60

Finances → 65

Impressum → 80

L'ASSH en bref

Nous réunissons ces domaines scientifiques

Nous finançons

Infrastructures de recherche :
14,6 millions de francs

L'ASSH dédie plus de **88%** de son budget aux infrastructures de recherche et aux projets des sociétés membres. Les coûts du Secrétariat général représentent moins de **12%** des dépenses.

Nous constituons un réseau

63

sociétés membres

un réseau d'expertise regroupant quelque

25 000

spécialistes

41

adhésions de sociétés membres à des organisations internationales

Nous sommes un organe d'encouragement

454

projets

Revue et séries:
1 306 000 francs

Conférences:
720 800 francs

Projets de communication:
362 495 francs

Subventions pour les frais de voyage:
145 500 francs

Projets à long terme:
208 000 francs

9

instituts

8

éditions

12

curatoriums

Nous encourageons le dialogue

22

manifestations

Recto Verso

La série de manifestations Recto Verso aborde chaque année un thème de société important d'une perspective scientifique.

« En terrain connu »

Des chercheuses et chercheurs retournent sur leur lieu d'origine pour parler, lors d'une manifestation publique, de leur parcours et de leur travail - un projet mené en collaboration avec la Fondation Science et Cité.

Réseau suisse d'éthique de la recherche

L'objectif du réseau est de mieux coordonner les activités du domaine de l'éthique de la recherche dans les hautes écoles suisses.

Joint Academy Day avec l'ÖAW

Le 25 novembre 2025 à Vienne, l'ASSH a organisé, en collaboration avec l'Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), un Joint Academy Day sur le thème du vieillissement de la société.

Assemblée annuelle

L'Assemblée annuelle de l'ASSH s'est déroulée les 23 et 24 mai 2025 à Berne. La première journée était consacrée au réseautage. Le deuxième jour, ont eu lieu les séances de section et l'Assemblée des délégué-e-s.

Avant-propos de la coprésidence

L'année écoulée a été marquée par des guerres, des tensions commerciales et une érosion rapide de l'ordre mondial établi. Pour autant, il demeure, du moins sous nos latitudes, une large marge de manœuvre et de nombreuses possibilités de renforcer la collectivité. En 2025, l'ASSH a mis à profit cette marge de manœuvre. Dans ses trois principaux domaines d'activité que sont l'encouragement, la communication et la mise en réseau, elle a non seulement poursuivi ce qui avait fait ses preuves, mais également donné de nouvelles impulsions.

L'ASSH permet à ses 63 sociétés membres d'organiser des conférences, de publier des revues et séries et de diffuser des contenus. Des subsides pour frais de voyage ainsi que le Early Career Award, décerné pour la 29^e fois l'an passé, soutiennent en particulier les jeunes chercheurs et chercheuses. L'équipe du Secrétariat général a attribué de façon transparente et efficace les moyens financiers alloués par la Confédération.

À l'interface entre la recherche et la transmission de connaissances œuvrent également les instituts soutenus par l'ASSH : ceux-ci élaborent des travaux de référence sur la politique, l'histoire, l'archéologie, la culture, les relations extérieures et les langues de la Suisse. Lors d'un événement de réseautage organisé dans l'imposant Stufenbau d'Ittigen près de Berne, le 29 août 2025, les collaboratrices et collaborateurs de ces « entreprises à long terme » se sont rencontré·e·s pour la première fois. Cette fête d'été fut l'occasion de présenter leur travail et d'échanger dans un cadre convivial.

Le nouveau cycle d'événements « En terrain connu » a été lancé avec succès. Des chercheuses et chercheurs retournent,

le temps d'une soirée, sur leurs terres d'origine et offrent, lors d'une rencontre publique dans un espace culturel ou une salle communale, un aperçu de leur activité scientifique. Dans le cadre de la série de manifestations Recto Verso, le cycle « Futurs » a débuté en octobre. Les deux formats, « En terrain connu » et « Recto Verso », visent à renforcer la visibilité des sciences sociales et humaines auprès du public et à faire découvrir des thématiques de recherche à la fois captivantes et pertinentes.

En 2025, l'ASSH a fondé, en concertation avec les Académies suisses des sciences, le Réseau suisse d'éthique de la recherche. Ce réseau réunit et coordonne les responsables de l'éthique au sein des hautes écoles suisses. L'ASSH est également responsable de la Swiss Platform Ageing Society qui se consacre aux questions liées au vieillissement. Au cours de l'année sous revue, la plateforme a réorienté sa stratégie et encourage désormais davantage le dialogue entre la science, les organisations concernées et le monde politique. La thématique du vieillissement était également au cœur du Joint Academy Day, auquel l'Académie autrichienne des sciences a invité les Académies suisses à Vienne, en novembre.

Enfin, l'ASSH a fait peau neuve, en se dotant d'une nouvelle identité visuelle, d'un intranet actualisé et d'un nouveau site Internet, dont la mise en ligne est prévue en 2026 tant pour l'ASSH que pour de nombreuses sociétés membres. La nouvelle mise en page du présent rapport annuel, plus économe en papier, s'inscrit également dans cette dynamique positive.

Susanne Bickel et Bernhard Tschofen

Mission

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) est le plus grand réseau des disciplines de sciences humaines et sociales de Suisse, ainsi qu'un organe d'encouragement de la Confédération. L'association compte 63 sociétés membres qui représentent le domaine des sciences humaines et sociales dans son ensemble et constituent un réseau d'expertise unique.

L'ASSH intervient à la fois dans le domaine scientifique et au sein de la société. En tant qu'association faîtière, elle promeut la diversité des cultures du savoir et l'échange entre les différentes disciplines. En tant qu'institution d'encouragement, elle s'engage pour la préservation des savoirs et pour de bonnes conditions de recherche : elle finance des vocabulaires, des dictionnaires, des portails disciplinaires, des bases de données et des projets d'édition. Elle subventionne des revues scientifiques et des séries, des conférences et les projets de communication de ses membres. En tant que partenaire de dialogue, l'ASSH s'adresse à la société, à la politique, aux associations spécialisées et aux médias. Elle gère des groupes de travail et des plateformes interdisciplinaires, organise des manifestations, réunit les connaissances spécialisées sur des thèmes globaux et les rend accessibles aux groupes cibles concernés.

L'ASSH est membre des Académies suisses des sciences (Académies suisses) dont le mandat est défini à l'article 11 de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI). L'association des Académies comprend, outre l'ASSH, l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM), l'Académie suisse des sciences techniques (SATW), la Fondation pour l'évaluation des choix technologiques (TA-SWISS) ainsi que la fondation Science et Cité. Les six membres de l'association élaborent tous les quatre ans une planification pluriannuelle commune et concluent une convention de prestations avec le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

La codirection de l'ASSH siège à la Direction des Académies suisses, la coprésidence au Comité des Académies suisses. Deux membres du Comité de l'ASSH sont désigné·e·s comme délégué·e·s à l'Assemblée des délégué·e·s des Académies suisses. L'ASSH participe à des forums communs et à des initiatives de l'association des Académies, dont les commissions « Science et société » et « Science et politique ».

Organes

Les organes de l'ASSH sont l'Assemblée des délégué·e·s, le Comité et le Bureau, le Secrétariat général et l'organe de révision. L'organe suprême est l'Assemblée des délégué·e·s. Chaque société membre de l'ASSH peut y envoyer deux délégué·e·s. L'Assemblée des délégué·e·s ordinaire se tient une fois par an : elle élit les nouveaux membres du Comité et les membres d'honneur, décide de l'admission de nouveaux membres et approuve les comptes annuels.

Le Comité est l'organe stratégique de l'ASSH et supervise les affaires courantes de l'ASSH. Il décide de la planification pluriannuelle et approuve le budget, élit les membres des commissions et curatoriums, édicte des règlements et nomme la direction du Secrétariat général. Le mandat des membres du Comité dure trois ans et peut être renouvelé deux fois. Chacune des sept sections dans lesquelles sont regroupées

les sociétés membres de l'ASSH est représentée au Comité par l'un·e de ses membres. Le Bureau assure la préparation des travaux du Comité.

Le Secrétariat général assure la conduite des activités de l'ASSH. Celles-ci couvrent les domaines des ressources humaines et des finances, l'encouragement de la recherche et le soutien aux infrastructures de recherche, ainsi que la mise en œuvre des objectifs stratégiques à travers des programmes et projets. Le Secrétariat général est également responsable de la communication, de la préparation des séances du Bureau et du Comité, de la planification et de l'organisation de l'Assemblée annuelle, des événements de réseautage et des formations. Il représente en outre l'ASSH au sein de la direction des Académies suisses des sciences, ainsi que dans divers organes et commissions.

Comité

Membres du Comité ayant le droit de vote

Prof. Susanne Bickel
Coprésidente
Université de Bâle

Prof. Bernhard Tschofen
Coprésident
Université de Zurich

Prof. Markus Kern
Trésorier
Université de Berne

Prof. Samantha Besson
Université de Fribourg

Prof. Jan Blanc
Université de Lausanne
Représentant de la section 2

Prof. Simona Boscani Leoni
Universités de Lausanne et de Berne
Représentante de la section 1

Prof. Ruth Ebach
Université de Lausanne
Représentante de la section 4

Prof. Yasmina Foehr-Janssens
Université de Genève
Représentante de la section 3

Prof. Sara Garau
Università della Svizzera italiana

Prof. Caspar Hirschi
Université de Saint-Gall

Prof. Tobias Hodel
Université de Berne

Prof. Daniel Perrin
Haute école des sciences appliquées
de Zurich (ZHAW)

Prof. Adrian Vatter
Université de Berne

Prof. Ivo Wallimann-Helmer
Université de Fribourg
Représentant de la section 7

Prof. Antoinette Weibel
Université de Saint-Gall
Représentante de la section 5

Prof. Tania Zittoun
Université de Neuchâtel
Représentante de la section 6

Membres du Comité n'ayant pas le droit de vote

Prof. Carmen Cardelle de Hartmann
Université de Zurich / Déléguée de l'ASSH
auprès de l'Union académique internationale
(UAI)

Prof. Marc-Antoine Kaeser
Université de Neuchâtel / Délégué de l'ASSH
auprès de l'UAI

Invité permanent

Dr Daniel Marti
Secrétariat d'État à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI)

Bureau

Prof. Susanne Bickel
 Prof. Bernhard Tschofen
 Prof. Markus Kern
 Prof. Yasmina Foehr-Janssens
 Prof. Antoinette Weibel

Secrétariat général

Eva Bühler
 Finances

Emilie Casale
 Assistante

Dr Sara Elmer
 Responsable de projet

Dr Romaine Farquet
 Responsable de projet

Arnaud Gariépy
 Communication / projets audiovisuels

Dr Lea Haller
 Secrétaire générale en codirection

Tom Hertig
 Responsable Ressources humaines
 et finances

Monika Hirschmann
 Finances

Dr Beat Immenhauser
 Secrétaire général en codirection

Maria Kondratieva
 Administration (à partir d'août 2025)

Stella Noack
 Communication / projets numériques

Zélie Schaller
 Communication / traduction

Katrin Sproll
 Administration

Marie Steck
 Administration (jusqu'à août 2025)

Marianne Stäger
 Communication / rédaction

Christian Weibel
 Responsable de projet

Julie Zingg
 Responsable de projet

Membres d'honneur

Les personnes s'étant particulièrement distinguées au service de l'ASSH ou des sciences humaines et sociales peuvent être élues membres d'honneur de l'Académie par l'Assemblée des délégué·e·s. Les membres d'honneur peuvent participer à l'Assemblée des délégué·e·s avec voix consultative et sont invité·e·s aux Conférences de l'Académie ainsi qu'aux autres

manifestations organisées par l'ASSH. Les membres d'honneur sont les seul·e·s membres individuel·le·s de l'ASSH.

Aucune nouvelle personne n'a été nommée au cours de l'année sous revue. Au 31 décembre 2025, l'ASSH comptait 34 membres d'honneur actifs·ves.

Membres d'honneur de l'ASSH dans l'ordre de leur nomination :

2024	Prof. Sibylle Hofer Dr Markus Zürcher	2008	Prof. ém. Johannes Anderegg Dr Charles Kleiber (1942-2025)	1983	Dr Hans Hürlimann (1918-1994)
2023	Prof. André Holenstein Prof. ém. Jakob Tanner		Prof. ém. Hans Weder Prof. Ulrich Zimmerli	1978	Martin Colin (1906-1995)
2022	Prof. Jean-Jacques Aubert	2006	Prof. René Levy Willi Roos	1975	Prof. Hans-Georg Bandi (1920-2016)
2021	Prof. ém. Peter Farago Prof. ém. Rainer Christoph Schwinges	2005	Dr Barbara Haering Prof. Bernhard Stettler (1929-2021)	1974	Prof. Jean-Charles Biaudet (1910-2000)
2020	Dr Markus Peter	2004	Prof. Ulrich Klöti (1943-2006) Prof. ém. Roland Ris	1968	Prof. Olivier Reverdin (1913-2000) Dr Max Wassmer (1887-1972)
2019	Annemarie Hofer-Weyeneth		Prof. ém. Rémy Scheurer		
2018	Martine Brunschwig Graf Prof. Walter Leimgruber	2003	Ruth Dreifuss, ancienne Conseillère fédérale		
2017	Prof. ém. Oskar Bächtli Dr Thomas Müller Prof. ém. Agostino Paravicini Bagliani	2002	Dr Annemarie Huber-Hotz (1948-2019) Prof. Dr h.c. Walo Huttmacher (1932-2020) Dr h.c. Gerhard M. Schuwey (1940-2013) Prof. ém. Dr h.c. Beat Sitter-Liver (1939-2022)		
2016	Prof. ém. Heinz Gutscher				
2015	Prof. ém. Balz Engeler				
2014	Prof. Rudolf Künzli Prof. ém. Iwar Werlen				
2013	Prof. Sir Michael Marmot Prof. André Wyss (1947-2018)				
2012	Prof. Ilan Chabay Dr Christoph Ritz	1998	Dr Bernhard Burkhardt Prof. Verena Meyer (1929-2018) Prof. Carl Pfaff (1931-2017)		
2011	Dr Carlo Malaguerra				
2010	Prof. Anne-Claude Berthoud	1992	Prof. Ernest Giddey (1924-2005)		
2009	Prof. Thomas A. Brady (1937-2025) Prof. Daniel Paunier (1936-2025) Prof. ém. Christoph Schaublin	1991	Lucie Burckhardt (1921-2003)		
		1984	Prof. Thomas Gelzer (1926-2010)		

Deux membres de l'équipe du Dictionnaire historique de la Suisse en novembre 2025, en train de sélectionner des images.

A Réseau

A.1 Sociétés membres → 15

A.2 Assemblée annuelle → 23

A.3 Formations → 24

Réseau

Nous sommes le plus grand réseau des sciences humaines et sociales de Suisse

L'ASSH est une association qui compte 63 membres. La plupart d'entre eux sont des sociétés nationales, auxquelles s'ajoutent des groupes de travail et des fondations. Pour des raisons organisationnelles, les sociétés membres sont réparties en sept sections.

Les sociétés membres représentent les sciences humaines et sociales dans leur ensemble, de l'histoire à la science des médias, en passant par les études africaines et le droit. Elles constituent un réseau d'expertise unique, regroupant tant des chercheuses et chercheurs des hautes écoles que des professionnel·le·s extérieur·e·s au monde académique. L'ASSH, en tant qu'association faîtière, soutient la diversité des cultures du savoir et encourage les activités et projets de ses membres.

A.1 Sociétés membres

L'ASSH compte 63 sociétés membres. Celles-ci représentent le domaine des sciences humaines et sociales dans son ensemble et constituent un réseau d'expertise unique.

Section 1: Sciences historiques et archéologiques

Archéologie Suisse (AS)

Année de fondation : 1907
Affiliation ASSH : 1946
Présidence : Dr Lionel Pernet
Secrétariat : Dr Ellen Thiermann Zangger
archeologie-suisse.ch

Société suisse de recherches en symbolique

Année de fondation : 1983
Affiliation ASSH : 1993
Présidence : Prof. ém. Paul Michel
Secrétariat : PD Ursula Ganz-Blättler
www.symbolforschung.ch

Association suisse pour l'étude de l'Antiquité (ASEA)

Année de fondation : 1943
Affiliation ASSH : 1948
Présidence : Prof. Karin Schlapbach
Secrétariat : Dr Arlette Neumann-Hartmann
www.sagw.ch/fr/svaw

Société suisse d'histoire (SSH)

Année de fondation : 1841
Affiliation ASSH : 1946
Présidence : Prof. Sacha Zala
Secrétariat : Dr Flavio Eichmann
www.sgg-ssh.ch/fr

Société suisse d'héraldique (SSH)

Année de fondation : 1891
Affiliation ASSH : 1956
Présidence : Prof. Olivier Furrer
Secrétariat : Cédric Delapraz
www.schweiz-heraldik.ch

Association suisse châteaux forts

Année de fondation : 1927
Affiliation ASSH : 1974
Présidence : Dr Daniel B. Gutscher
Secrétariat : Jasmin Frei
www.burgenverein.ch/fr

Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien (SSPOA)

Année de fondation : 1977
Affiliation ASSH : 1981
Présidence : Prof. Mirko Novák
Secrétariat : Dr Katarzyna Ewa Langenegger
www.sgoa.ch

Société suisse de numismatique (SSN)

Année de fondation : 1879
Affiliation ASSH : 1956
Présidence : Benedikt Zäch
Secrétariat : Lorenzo Fedel
www.numisuisse.ch

Association des amis de l'art antique

Année de fondation : 1956
Affiliation ASSH : 1963
Présidence : Prof. Elena Mango
www.antikekunst.org/fr

Section 2: Arts, musique et spectacles

Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS)

Année de fondation : 1880
 Affiliation ASSH : 1946
 Présidence : Nicole Pfister Fetz
 Secrétariat : Nicole Bauermeister,
 Mady Boillat
www.gsk.ch/fr

Réseau suisse pour le patrimoine culturel

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 1991
 Présidence : Mathilde Crevoisier Crelier
 Secrétariat : Dr Sebastian Steiner
www.reseau-patrimoine-culturel.ch

Société suisse du théâtre (SST)

Année de fondation : 1927
 Affiliation ASSH : 1963
 Présidence : Dr Yvonne Schmidt
 Secrétariat : Paola Gilardi
www.mimos.ch/fr/sgtk

Société suisse de musicologie (SSM)

Année de fondation : 1915
 Affiliation ASSH : 1948
 Présidence : Prof. Cristina Urchueguía
 Secrétariat : Dr Luc Vallat
www.smg-ssm.ch/fr/smg-ssm

Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA)

Année de fondation : 1951
 Affiliation ASSH : 1971
 Présidence : Dr Harold Grüniger
 Secrétariat : Prof. Roger Fayet, Julia Tutschek
www.sik-isea.ch/fr-ch

Fondation Bibliothèque Werner Oechslin

Année de fondation : 1998
 Affiliation ASSH : 2000
 Présidence : Prof. Werner Oechslin
 Secrétariat : Monika Heinrich
www.bibliothek-oeschlin.ch

Association des musées suisses (AMS) / ICOM Suisse

Année de fondation : 1957
 Affiliation ASSH : 2003/1966
 Présidence AMS : Carole Haensler
 Présidence ICOM : Jacqueline Strauss
 Secrétariat AMS / ICOM : Myriam Stucki
www.museums.ch/fr

Association suisse des historiennes et historiens de l'art (ASHHA)

Année de fondation : 1976
 Affiliation ASSH : 1982
 Présidence : Prof. Régine Bonnefoit
 Secrétariat : Catherine Nuber
www.vkks.ch/fr

Section 3: Sciences du langage et littératures

Collegium Romanicum (CR)

Année de fondation : 1946
Affiliation ASSH : 1947
Présidence : Prof. Richard Trachsler
Secrétariat : Prof. Yan Greub
www.sagw.ch/fr/collegium-romanicum

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG)

Année de fondation : 1940
Affiliation ASSH : 1946
Présidence : Prof. Noah Bubenhofer
Secrétariat : Irmgard Thiel
www.sagg.ch

Société académique suisse d'étude de l'Europe orientale (SASEO)

Année de fondation : 1967
Affiliation ASSH : 1971
Présidence : Prof. Sylvia Sasse
www.sagw.ch/fr/sago

Association suisse de littérature générale et comparée (ASLGC)

Année de fondation : 1977
Affiliation ASSH : 1982
Présidence : Prof. Evelyn Dueck
Secrétariat : Dr Sophie Jaussi
www.sagw.ch/fr/sgavl

Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture

Année de fondation : 1981
Affiliation ASSH : 1987
Présidence : Prof. Hans-Georg von Arburg
www.sagw.ch/kultur-theorie-semiotik

Société suisse d'études scandinaves (SGSS)

Année de fondation : 1961
Affiliation ASSH : 1966
Présidence : Prof. Lena Rohrbach
Secrétariat : Patrizia Huber, Madita Knöpfle
www.sagw.ch/sgss

Société suisse de linguistique (SSL)

Année de fondation : 1947
Affiliation ASSH : 1948
Présidence : Prof. Sara Greco
Secrétariat : Dr Jennifer Schumann
www.sagw.ch/fr/ssg

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM)

Année de fondation : 1968
Affiliation ASSH : 1993
Présidence : Beat W. Zemp
Secrétariat : Alexandra Talman
www.isjm.ch

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH)

Année de fondation : 1969
Affiliation ASSH : 1972
Présidence : Prof. Monica Castillo Iluch
Secrétariat : Dr Cristina Pena Rueda
www.sagw.ch/sseh

Societad Retorumantscha (SRR)

Année de fondation : 1885
Affiliation ASSH : 1966
Présidence : Corina Casanova
Secrétariat : Dr Ursin Lutz
www.drg.ch

Swiss Association for North American Studies (SANAS)

Année de fondation : 1978
Affiliation ASSH : 1985
Présidence : Prof. Barbara Straumann
Secrétariat : Dr Matthew Scully
www.sagw.ch/sanas

Swiss Association of University Teachers of English (SAUTE)

Année de fondation : 1946
Affiliation ASSH : 1947
Présidence : Prof. Crispin Thurlow
Secrétariat : Dr Kilian Schindler, Dr Emily Smith
www.saute.ch

Section 4: Cultures et anthropologie

Anthropologie Culturelle Suisse (ACS)

Année de fondation : 1896
Affiliation ASSH : 1946
Présidence : Dr Gisela Unterweger
Secrétariat : Madlaina Bundi
www.ekws.ch

Société Suisse-Asie

Année de fondation : 1939
Affiliation ASSH : 1954
Présidence : Prof. Ingo Strauch
Secrétariat : Dr Stefania Lottanti von Mandach
www.sagw.ch/asiengesellschaft

Société suisse d'ethnologie (SSE)

Année de fondation : 1971
Affiliation ASSH : 1974
Présidence : Prof. Bettina Beer
Secrétariat : Dr Doris Bacalzo
www.sagw.ch/fr/seg

Société suisse d'études africaines (SSEA)

Année de fondation : 1974
Affiliation ASSH : 1989
Présidence : Prof. Christine Le Quellec Cottier,
Dr Henri Michel Yéré
Secrétariat : Dr Veit Arlt
www.sagw.ch/fr/africa

Société suisse d'études genre (SSEG)

Année de fondation : 1999
Affiliation ASSH : 2016
Présidence : Prof. Janine Dahinden
Secrétariat : Yann Fanti
www.sagw.ch/sggf/fr

Société suisse d'études juives (SSEJ)

Année de fondation : 1982
Affiliation ASSH : 1987
Présidence : Prof. Erik Petry
www.sagw.ch/judaistik

Société suisse de sciences des religions (SSSR)

Année de fondation : 1977
Affiliation ASSH : 1982
Présidence : Prof. Rafael Walthert,
Dr Ricarda Stegmann
Secrétariat : Dr Carla Hagen
www.sgr-sssr.ch/fr/sgr-sssr

Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique (SSMOCI)

Année de fondation : 1990
Affiliation ASSH : 1995
Présidence : Dr Elife Biçer-Deveci,
Dr Noemi Trucco
Secrétariat : Alessia Vereno
www.sagw.ch/fr/sgmoik

Société suisse de philosophie

Année de fondation : 1940
Affiliation ASSH : 1946
Présidence : Prof. Claus Beisbart
www.sagw.ch/fr/philosophie

Société suisse de théologie (SSTh)

Année de fondation : 1965
Affiliation ASSH : 1966
Présidence : Prof. Ursula Schumacher
Secrétariat : Catherine Siegenthaler
www.sagw.ch/fr/sthg

Swiss Society of Latin American Studies (SSLAS)

Année de fondation : 1949
Affiliation ASSH : 1965
Présidence : Prof. Matías Dewey
Secrétariat : Dr Elena Butti
www.sagw.ch/en/sslas

Section 5: Sciences économiques et droit

Groupe suisse de criminologie (GSC)

Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 2020
 Présidence : Jörg Arnold,
 Françoise Genillod-Villard
 Secrétariat : Dr Stefan Keller
www.kriminologie.ch/francais

Société suisse de gestion d'entreprise (SSE)

Année de fondation : 1952
 Affiliation ASSH : 2007
 Présidence : Dr Stefan Güldenber
www.sagw.ch/sgb

Société suisse de législation (SSL)

Année de fondation : 1982
 Affiliation ASSH : 2009
 Présidence : Dr Carlo Conti
 Secrétariat : Gérard Caussignac
www.sgg-ssl.ch/fr/sgg

Société suisse de statistique (SSS)

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 2004
 Présidence : Prof. Corinna Martarelli
www.stat.ch/fr

Swiss Society of Economics and Statistics (SSES)

Année de fondation : 1864
 Affiliation ASSH : 1946/1969
 Présidence : Prof. Kurt Schmidheiny
 Secrétariat : Dr Stefan Meyer
www.sgvs.ch

Société suisse des juristes (SSJ)

Année de fondation : 1861
 Affiliation ASSH : 1969
 Présidence : Prof. Pascal Pichonnaz
 Secrétariat : Dr Hans Schibli
www.sjg-ssj.ch/fr

Société suisse de droit international (SSDI)

Année de fondation : 1914
 Affiliation ASSH : 1977
 Présidence : Prof. Andreas R. Ziegler
 Secrétariat : Fadri Lenggenhager
www.svir-ssdi.ch/fr

Section 6 : Sciences sociales

Société suisse d'économie et de sociologie rurales (SSE)

Année de fondation : 1972
Affiliation ASSH : 2008
Présidence : Dr Nadja El Benni
Secrétariat : Dr Frank Burose
www.sse-sga.ch/fr/sse-sga

Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE)

Année de fondation : 1975
Affiliation ASSH : 1980
Présidence : Prof. Pierre Tulowitzki
Secrétariat : Colette Balmer
www.sgbf.ch/fr/sgbf

Société suisse des sciences de la communication et des médias (SSCM)

Année de fondation : 1974
Affiliation ASSH : 1979
Présidence : Prof. Katharina Lobinger
Secrétariat : Dr Daniel Beck
www.sgkm.ch/fr

Société suisse de psychologie (SSP)

Année de fondation : 1943
Affiliation ASSH : 1950
Présidence : Prof. Matthias Kliegel
Secrétariat : Nicole Sacher
www.swisspsychologicalsociety.ch/fr

Société suisse de travail social (SSTS)

Année de fondation : 2006
Affiliation ASSH : 2013
Présidence : Prof. Alexandre Lambelet
Secrétariat : Prof. Matthias Giger
www.sgsa-ssts.ch

Société suisse de sociologie (SSS)

Année de fondation : 1955
Affiliation ASSH : 1961
Présidence : Prof. Claudine Burton-Jeansgros
Secrétariat : Nicole Sacher, Stefanie Keller
www.sgs-sss.ch/fr

Société suisse des sciences administratives (SSSA)

Année de fondation : 1984
Affiliation ASSH : 2004
Présidence : Viktor Rossi, chancelier de la Confédération
Secrétaire général : Lukas Gresch-Brunner
Secrétariat : Enrico Kopatz
www.sgvw.ch/fr

Association suisse de science politique (ASSP)

Année de fondation : 1959
Affiliation ASSH : 1961
Présidence : Prof. Thomas Widmer
Secrétariat : Lena Ogi, Monika Spinatsch
www.svpw-assp.ch/fr

Association suisse de politique sociale (ASPS)

Année de fondation : 1926
Affiliation ASSH : 2008
Présidence : Prof. Martin Wild-Näf
Secrétariat : Veronika Wanzenried
www.svsp.ch/fr

Swiss Society for Early Childhood Research (SSECR)

Année de fondation : 2018
Affiliation ASSH : 2024
Présidence : Prof. Sonja Perren
Secrétariat : Olena Schopf
www.earlychildhoodresearch.ch

Section 7: Science, technique, société

Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie (saguf)

Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 1994
 Présidence : PD Basil Bornemann, Dr Anne Zimmermann, Dr Claudia Zingerli
 Secrétariat : Anne-Käthi Leuenberger
www.saguf.ch/fr

Société suisse d'éthique biomédicale (SGBE-SSEB)

Année de fondation : 1989
 Affiliation ASSH : 1994
 Présidence : Dr Oswald Hasselmann
 Secrétariat : Antonia Bröcker, Serafina Walliser
www.bioethics.ch/fr/sgbe

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society (STS-CH)

Année de fondation : 2001
 Affiliation ASSH : 2005
 Présidence : Dr Loïc Riom, Kathrin Eitel
 Secrétariat : Luke Alain Stalley
www.sts-ch.org

Swissfuture

Année de fondation : 1970
 Affiliation ASSH : 1976
 Présidence : Dr Andreas Krafft, Markus Iofcea, Georges T. Roos
 Secrétariat : Brigit Fischer
www.swissfuture.ch

Swisspeace – Fondation suisse pour la paix

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 1998
 Présidence : Dr Jakob Kellenberger
 Secrétariat : Prof. Laurent Goetschel
www.swisspeace.ch

Association suisse des enseignant-e-s d'université (VSH-AEU)

Année de fondation : 1917
 Affiliation ASSH : 1946
 Présidence : Prof. Christian Bochet
 Secrétariat : Prof. Stephan Morgenthaler
www.vsh-aeu.ch/fr

Accueil des participant-e-s à l'Assemblée annuelle de l'ASSH, le 23 mai 2025 à l'UniS de Berne.

A.2 Assemblée annuelle

L'Assemblée des délégué·e·s est l'organe suprême de l'ASSH. Elle a lieu une fois par an. Un évènement de réseautage la complète.

L'Assemblée annuelle de l'ASSH s'est déroulée les 23 et 24 mai 2025 à l'Université de Berne. La première journée fut placée sous le thème « Notre voix, notre réseau ». Corinna Virchov et Mario Kaiser ont présenté aux participant·e·s le projet de dialogue « Savoir Public », une plateforme en ligne permettant aux chercheuses et chercheurs de répondre aux questions du public. Quatre ateliers ont ensuite eu lieu sur les thèmes suivants : le recrutement de nouveaux membres au sein des sociétés membres, l'importance des réseaux scientifiques, les bonnes pratiques en matière de communication et la communication scientifique. Enfin, l'ASSH a décerné, pour la 29^e fois, le Early Career Award, qui récompense les chercheuses et chercheurs en début de carrière.

Le deuxième jour, ont eu lieu les sept séances de section ainsi que l'Assemblée des délégué·e·s. Au cours des séances de section, les représentant·e·s des sociétés membres ont adopté les plans de répartition provisoires pour l'année 2026 à l'attention du Comité et ont proposé des thèmes pour la série de manifestations Recto Verso. L'ASSH a présenté la nouvelle identité visuelle, la refonte du site Internet et le nouvel intranet. Soixante-six délégué·e·s de 50 sociétés membres ont participé à l'Assemblée des délégué·e·s. Elles et ils ont suivi, pour les points statutaires, les propositions du Secrétariat général et du Comité.

Les délégué·e·s ont pris congé de Michael Stauffacher, spécialiste des systèmes environnementaux. Michael Stauffacher était membre du Comité depuis 2016 et représentait la section 7 (Science, technique, société). Depuis 2020, il était délégué de l'ASSH auprès des Académies suisses des sciences. Son mandat a pris fin en 2025. Des élections de remplacement ont également eu lieu pour l'égyptologue Susanne Bickel (représentante de la section 1) et le professeur de cultures populaires Bernhard Tschofen (représentant de la section 4), dont les fonctions de représentant·e de section étaient devenues vacantes après leur élection en tant que coprésidente et coprésident lors de l'Assemblée générale de 2024. L'Assemblée des délégué·e·s a élu au Comité :

- Prof. Simona Boscani Leoni (représentante section 1)
- Prof. Ruth Ebach (représentante section 4)
- Prof. Yvo Wallimann-Helmer (représentant section 7)

A.3 Formations

L'ASSH propose à ses sociétés membres et instituts des formations dans des domaines transversaux.

L'ASSH soutient les activités de ses sociétés membres et des instituts au moyen de subventions. Elle souhaite aussi leur permettre de renforcer leurs compétences dans des domaines transversaux et de partager les meilleures pratiques. En 2025, une première formation de ce type a eu lieu sur le thème de la communication numérique. Le cours a été dispensé à trois reprises par Fabienne Stoll : le 17 janvier 2025 pour les sociétés membres en allemand, le 24 janvier 2025 pour les sociétés membres en français et le 19 février 2025 pour les instituts (bilingue).

La formation avait pour objectif de transmettre des connaissances de base en communication numérique (newsletter, mailings, réseaux sociaux). L'accent a été mis sur plusieurs points : le développement d'une stratégie de communication cohérente, l'adaptation des contenus au public cible, l'efficacité de diverses mesures de communication ainsi que l'étude de cas concrets. La thématique de la stratégie de communication a pu être approfondie lors d'un atelier organisé dans le cadre de l'Assemblée annuelle.

B Encouragement

B.1 Infrastructures de recherche → 27

B.2 Subventions → 45

B.3 Promotion de la relève → 50

Encouragement

Nous finançons des infrastructures de recherche et subventionnons les activités de nos membres

L'ASSH finance des infrastructures de recherche et préserve ainsi les savoirs pour le présent et l'avenir. Elle subventionne des revues spécialisées, des conférences et les projets de communication de ses sociétés membres. Elle encourage aussi les carrières scientifiques en contribuant aux frais de voyage des membres des hautes écoles, ainsi qu'en décernant un Early Career Award aux chercheuses et chercheurs en début de carrière. L'ASSH promeut les bonnes pratiques en matière de recherche. Les subventions sont accordées aux sociétés qui respectent les standards de l'accès libre et gratuit aux résultats et aux données de la recherche (Open Access et Open Research Data).

B.1 Infrastructures de recherche

La recherche, les médias, la politique et le public dépendent de bases solides en sciences humaines et sociales. Nous soutenons des instituts, des éditions, des curatoriums et des activités de mise en réseau.

La recherche, les médias, la politique et le public sont tributaires de bases solides en sciences humaines et sociales : recueils de sources, éditions, vocabulaires, bases de données, dictionnaires et plateformes d'information. Ces derniers apportent une contribution essentielle à l'acquisition de connaissances scientifiques et à la préservation à long terme des savoirs.

L'ASSH distingue quatre domaines d'encouragement :

a) les instituts, b) les éditions, c) les curatoriums pour les infrastructures de recherche et d) la mise en réseau des infrastructures de recherche.

- Les *instituts* sont les « entreprises à long terme » de l'ASSH. Ils mettent à disposition des recueils de sources, des bases de données, des vocabulaires et des plateformes. Ils transmettent des contenus et des analyses aux médias, aux politiques et au grand public. Les instituts travaillent de manière autonome et assurent le rayonnement international des bases de recherche suisses. Chaque institut est accompagné par une commission scientifique chargée de garantir l'assurance qualité.
- Les responsables de projet des *éditions* rendent accessibles des documents historiques et publient des manuscrits et les archives de personnalités importantes afin de les rendre accessibles à la recherche.

- Les *curatoriums* offrent aux projets d'infrastructure de recherche tiers un organe stratégique et un ancrage institutionnel au sein de l'ASSH. Ils œuvrent en principe comme conseils scientifiques. L'ASSH ne finance pas les projets eux-mêmes, mais prend en charge les frais administratifs des membres d'un curatorium ainsi que les coûts des projets de communication.
- La *mise en réseau* dans le domaine des infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales s'effectue via des plateformes internationales et nationales. Celles-ci servent à la coordination et à l'harmonisation des divers projets et initiatives.

L'encouragement des infrastructures de recherche constitue, de loin, le principal poste de dépenses de l'ASSH. Les instituts et les projets d'édition soutenus représentent une part importante de ces dépenses.

[RAPPORT 2025](#) Sur un budget d'environ 20,5 millions de francs, l'ASSH a consacré 13,5 millions de francs à ces deux domaines.

Instituts

Année Politique Suisse

Année Politique Suisse (APS) documente depuis 1965 les événements importants de la politique suisse. L'institut analyse les processus politiques et les résultats des votations. Il met à disposition de la documentation ainsi que des articles de synthèse.

L'équipe de recherche d'Année Politique Suisse suit les initiatives populaires, de leur lancement jusqu'à la votation. Elle synthétise des études et des rapports, recense les décisions juridiques pionnières et observe les évolutions dans le paysage des partis politiques. Année Politique Suisse gère des plateformes numériques proposant des analyses et des ressources, notamment la plateforme de données Swissvotes consacrée aux votations populaires suisses.

Année Politique Suisse a été fondée en 1965 par l'historien Erich Gruner, alors directeur du Centre de recherche sur l'histoire et la sociologie de la politique suisse. Depuis 2005, Année Politique Suisse est une entreprise à long terme de l'ASSH, financée par cette dernière. Les postes de direction, d'assistant·e et les coûts d'infrastructure sont pris en charge par l'Université de Berne, qui emploie également le personnel. Direction : Prof. Marc Bühlmann.

RAPPORT 2025

- Principales activités : refonte de la chronique politique et de la plateforme Swissvotes ; finalisation de la nouvelle plateforme des partis (mise en ligne prévue en 2026). Les collaboratrices et collaborateurs ont rédigé 2544 nouveaux articles de synthèse, classé 56 673 articles de presse et

préparé 1564 sources pour des articles. Elles et ils ont publié plus de trente contributions dans des revues scientifiques et des ouvrages ou sur des plateformes en ligne, et ont mis à disposition leur expertise lors d'une cinquantaine d'interventions médiatiques.

- Principales publications : *Rétrospective annuelle 2025*, avec analyses du travail parlementaire et couverture médiatique en Suisse.
- Personnel : 25 collaboratrices et collaborateurs, 10,1 équivalents plein temps (dont 7,55 financés par l'ASSH, 1,75 par l'Université de Berne et 0,8 par le FNS). APS a en outre employé deux civilistes.
- Prestations de transfert de l'ASSH : 699 100 francs

Documents diplomatiques suisses (Dodis)

Le centre de recherche Dodis est le pôle de compétence en matière d'histoire des relations internationales de la Suisse depuis 1848. Sa mission principale est l'édition des archives « Documents diplomatiques suisses ».

L'équipe de recherche de Dodis sélectionne des sources dans les Archives fédérales suisses, les édite et les publie une fois le délai légal de protection écoulé. Ces documents permettent de comprendre les lignes directrices de la politique étrangère suisse et d'insuffler de nouvelles pistes de recherche. Outre l'édition imprimée, publiée chaque année en janvier, Dodis met les documents à disposition du public sur une plateforme en ligne. L'institut diffuse aussi ses connaissances auprès d'un public plus large à travers des publications, des contributions médiatiques et des manifestations.

Dodis a été fondé en 1975 sous le nom de « Commission nationale pour la publication des documents diplomatiques suisses ». Depuis 2000, l'institut est une entreprise à long terme de l'ASSH. Le personnel est employé par l'ASSH.

Direction : Prof. Sacha Zala.

RAPPORT 2025

- Principales activités : lancement du Metagrid-Plugin pour la mise en réseau des données de recherche et des méta-données.
- Principales publications : « Documents diplomatiques suisses 1995 » (DDS 1995, janvier 2025). Trois volumes de la série *Quaderni di Dodis* (« Face à la malice des temps. Un regard lucide sur l'action diplomatique », février 2025 ; « Der Historiker als Experte. Die Arbeitsgruppe Historische Standortbestimmung 1961-1985 », mars 2025 ; « Spalloni e bricolle. Storia sociale del contrabbando al confine tra Italia e Svizzera 1861-1939 », novembre 2025).
- Personnel : 17 collaboratrices et collaborateurs, 9,8 équivalents plein temps. Dodis a aussi employé 20 civilistes.
- Subvention du SEFRI pour le domaine d'activité : 1 182 700 francs

Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)

Le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) est un dictionnaire multimédia dédié à l'histoire de la Suisse, accessible en ligne. Publié en quatre langues, il tient lieu de référence sur l'histoire suisse.

Le DHS s'adresse autant au grand public qu'à la communauté scientifique. Ses articles reposent sur l'état actuel de la recherche et couvrent toutes les périodes et régions de la Suisse. Sur le plan thématique, le DHS apporte des perspec-

tives variées : outre l'histoire politique, économique, sociale et culturelle, il inclut également l'histoire globale, l'histoire du genre ou encore l'histoire de l'environnement. Le DHS propose des articles sur des thèmes, des espaces et des lieux, ainsi que des biographies et des contenus consacrés à des familles.

Le DHS a été fondé en 1988. Le projet a été lancé à l'initiative du Département fédéral de l'intérieur, puis mis en œuvre par la Société suisse d'histoire (SSH) et l'ASSH. Durant les trois premières décennies, la Confédération a assuré son financement. Depuis 2017, le DHS est une entreprise à long terme de l'ASSH. Le personnel est employé par l'ASSH.

Direction : Dr Sonja Matter.

RAPPORT 2025

- Principales activités : poursuite du travail rédactionnel sur des thèmes majeurs comme les « Mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux », « Époques lointaines en point de mire : les thèmes clés de l'âge de pierre », « Ramifications coloniales de la Suisse » ou « Les châteaux forts comme lieux de pouvoir ». Lancement des projets sur les œuvres d'art volées et leur restitution, et sur l'histoire juive en Suisse au XX^e siècle.
- Principales publications : première partie du thème majeur « Époques lointaines en point de mire : les thèmes clés de l'âge de pierre » ; les articles « Enfants placés en famille d'accueil », « Louage de travail » et « Adoption » du thème majeur « Mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux » ; article « Football » avec de nouveaux chapitres sur l'histoire du football féminin.
- Personnel : 19 collaboratrices et collaborateurs, 13,4 équivalents plein temps
- Subvention du SEFRI pour le domaine d'activité : 2 369 800 francs

Infoclio.ch

Infoclio.ch est le portail disciplinaire suisse pour les sciences historiques. En tant que plateforme d'information, de communication et de mise en réseau, l'institut renforce la visibilité de la recherche en histoire et encourage les échanges scientifiques. Il est également le centre de compétences pour les Digital Humanities.

Infoclio.ch a été fondé en 2008 à l'initiative de la Société suisse d'histoire (SSH) et de l'ASSH. Le personnel est employé par l'ASSH. Direction : Dr Enrico Natale.

RAPPORT 2025

- Principales activités : conférence « Open Science in History. Ouvrir les sciences des Lumières à l'intelligence artificielle » (novembre 2025).
- Principales publications : cinq nouveaux podcasts de la série « Cliocast – La parole aux auteurs », avec Bruno Strasser, Gil Mayencourt, Livia Cárdenas, Jonathan Pärli et Nicolas Chachereau (<https://www.infoclio.ch/fr/cliocast>). Documentation scientifique des 7^{es} Journées suisses d'histoire 2025, avec 62 comptes rendus et 29 entretiens vidéo (<https://www.infoclio.ch/fr/documentation-des-7emes-journées-suisses-d'histoire>)
- Personnel : 4 collaboratrices et collaborateurs, 2,7 équivalents plein temps
- Subvention de l'ASSH pour le domaine d'activité : 471 690 francs

Inventaire des trouvailles monétaires suisses

L'inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS) est le centre de compétence en numismatique archéologique. Les monnaies comptent parmi les découvertes les plus

importantes de l'archéologie. Elles ne sont pas seulement intéressantes en tant qu'objets porteurs d'informations, comme leur iconographie ou leur datation. Leur contexte archéologique et géographique permet également de tirer des enseignements sur l'histoire économique et sociale des époques passées.

L'ITMS recueille des données sur les trouvailles monétaires en Suisse et au Liechtenstein et les met à disposition dans une base de données. Il travaille en étroite collaboration avec les services cantonaux d'archéologie. En tant que membre de l'European Coin Find Network (ECFN), l'ITMS est intégré dans un réseau international et rend sa documentation accessible aux chercheuses et chercheurs à l'étranger.

L'ITMS a été fondé en 1992 sous l'égide de l'ASSH, en tant que « service scientifique auxiliaire » conformément à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI). Le personnel est employé par l'ASSH. Direction : Dr Rahel Ackermann.

RAPPORT 2025

- Principales activités : nouvelle base de données « DISCO – Digital Inventory of Swiss Coin Finds » et nouveau site Internet. L'ITMS propose ainsi un nouveau référentiel dans le traitement numérique et l'analyse archéologique des trouvailles monétaires. Le système permet non seulement un accès direct à des données de recherche acquises sur plusieurs décennies, mais favorise également les échanges entre expert·e·s et institutions.
- Principales publications : le volume 102 (2024) de la *Revue suisse de numismatique*, paru en juin 2025, contient trois contributions issues de collaborations entre l'ITMS et des services archéologiques sur : le trésor celte de Weiach (ZH), le trésor médiéval d'Eschikofen (TG) et l'ensemble de l'époque contemporaine de Bürglen (UR) (un trésor monétaire se compose d'au moins deux pièces de monnaies et forme

Des collaboratrices et collaborateurs de l'Inventaire des trouvailles monétaires suisses et du service d'archéologie de Bâle-Campagne visitent, le 17 janvier 2025, un site découvert dans une forêt non loin de Sissach (BL).

un ensemble clos unique ; un ensemble désigne un groupe cohérent de monnaies).

- Personnel : 12 collaboratrices et collaborateurs, 4,8 équivalents plein temps
- Subvention de l'ASSH pour le domaine d'activité : 643 240 francs

Glossaire des patois de la Suisse romande

Le Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR) documente les dialectes francoprovençaux de Suisse romande. Il s'agit de l'un des quatre Vocabulaires nationaux.

Le Glossaire gère des documents historiques recueillis par des correspondant·e·s et publie le Glossaire des patois qui peut être consulté en ligne. Il dispose d'une vaste documentation et d'une bibliothèque spécialisée.

Le Glossaire a été fondé en 1899. En 1996, l'ASSH a repris le financement des quatre Vocabulaires nationaux, assuré jusqu'alors par le Fonds national suisse. Le Glossaire est rattaché en tant qu'institut à l'Université de Neuchâtel, qui emploie également le personnel. Direction ad interim : Prof. Félix Kessler.

RAPPORT 2025

- Principales activités : le portail web contient désormais de nouvelles illustrations botaniques qui ont été intégrées au projet « Les noms de plantes dans le GPSR » et reliées aux données du centre d'information Infoflora.
- Principales publications : parution des fascicules 138, 139 et 141 (fin de la lettre H et début de la lettre I) ainsi que des *Rapports annuels 2023-2024* avec bibliographie linguistique. Le site Internet www.la-grande-enquete.ch, qui offre un aperçu de la langue et de la culture de la Suisse romande depuis le début du

XX^e siècle, a été enrichi de nouveaux contenus multimédias.

- Personnel : 12 collaboratrices et collaborateurs, 7,9 équivalents plein temps
- Prestations de transfert de l'ASSH : 1 269 480 francs

Dicziunari Rumantsch Grischun

Le Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG) documente le vocabulaire des langues rhéto-romanes. Il s'agit de l'un des quatre Vocabulaires nationaux.

Le Dictionnaire recense le vocabulaire de tous les idiomes et dialectes rhéto-romans documentés du XIV^e siècle à nos jours, notamment le sursilvan, le sutsilvan, le surmiran, le puter, le vallader et le jauer.

L'Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun a été fondé en 1904 et le dictionnaire est paru en 1939. En 1996, l'ASSH a repris le financement des quatre Vocabulaires nationaux, assuré jusqu'alors par le Fonds national suisse. L'association responsable du DRG est la Societad Retorumantscha, dont le siège se trouve à Coire et qui emploie le personnel. Direction : Dr Ursin Lutz.

RAPPORT 2025

- Principales activités : l'équipe du DRG a élaboré une nouvelle identité visuelle pour l'institut, l'association responsable Societad Retorumantscha et la série *Annalas*. En octobre 2025, une journée portes ouvertes avec des présentations a été organisée.
- Principales publications : double fascicule 201/202 couvrant les entrées de *mogul* à *mor*.
- Personnel : 11 collaboratrices et collaborateurs, 7,25 équivalents plein temps
- Prestations de transfert de l'ASSH : 1 255 254 francs

Schweizerisches Idiotikon

Le Schweizerisches Idiotikon documente les dialectes alémaniques en Suisse, de la fin du Moyen-Âge à nos jours. Il s'agit de l'un des quatre Vocabulaires nationaux.

Le terme « Idiotikon » vient du grec *idios*, qui signifie singulier, propre, privé. Il désigne un dictionnaire consacré au vocabulaire « propre » à une région géographique donnée. Grâce à des sources remontant à la deuxième moitié du XIX^e siècle, le Schweizerisches Idiotikon recense des mots et des expressions aujourd'hui largement disparus. Une fois achevé, l'ouvrage comptera 17 volumes et quelque 180 000 entrées.

Outre le dictionnaire, l'équipe de l'Idiotikon gère le portail des recherches toponymiques, un atlas linguistique ainsi que le Schweizer Textkorpus, une collection de référence consacrée à la langue allemande standard des XX^e et XXI^e siècles en Suisse, comprenant 23,5 millions d'entrées. Grâce à ses études sur les mots et les noms de famille, l'Idiotikon est régulièrement présent dans les médias. Le Schweizerische Idiotikon a été fondé en 1862. En 1996, l'ASSH a repris le financement des quatre Vocabulaires nationaux, assuré jusqu'alors par le Fonds national suisse. L'association responsable est la Verein für das Schweizerdeutsche Wörterbuch, qui emploie également le personnel. Direction : Dr Christoph Landolt.

RAPPORT 2025

- Principales activités : quelque 12 500 photographies et illustrations ont été mises en ligne sur le site www.sprachatlas.ch. Le Schweizerdeutsche Standard-sprachkorpus a été mis à jour jusqu'en 2024 et comprend désormais 25 millions de mots. Des données des cantons d'Obwald, de Saint-Gall et du Valais ont été intégrées au projet www.ortsnamen.ch.

- Principales publications : l'Idiotikon a rédigé le fascicule 232 et poursuivi son travail sur le fascicule 233. Les fonctions du dictionnaire numérique ont été optimisées.
- Personnel : 17 collaboratrices et collaborateurs, 10,45 équivalents plein temps
- Prestations de transfert de l'ASSH : 1 830 300 francs

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana

Le Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI) documente les dialectes italiens en Suisse. Il s'agit de l'un des quatre Vocabulaires nationaux.

Le Vocabolario est un ouvrage encyclopédique qui associe recherche linguistique et lexicale aux questions ethnographiques. Sa principale source est un fonds d'archives constitué au cours de la première moitié du XX^e siècle.

Le Vocabolario est publié depuis 1952. En 1996, l'ASSH a repris le financement des quatre Vocabulaires nationaux, assuré jusqu'alors par le Fonds national suisse. L'institut est rattaché au Centro di dialettologia e di etnografia à Bellinzone. Le personnel est employé par le canton du Tessin, qui gère le Centro di dialettologia e di etnografia. Direction : Prof. Paolo Ostinelli.

RAPPORT 2025

- Principales publications : fascicules 107 et 108. Dans la série *Le voci*, le volume « Fiore » a été publié ; dans la série *Repertorio toponomastico ticinese*, est paru le volume sur la toponymie de la commune de Gorduno. L'entrée *cappella* a été intégrée dans un volume sur le patrimoine culturel de la région du Sopraceneri.
- Personnel : 13 collaboratrices et collaborateurs, 7,7 équivalents plein temps
- Prestations de transfert de l'ASSH : 1 171 789 francs

Éditions

Collection des sources du droit suisse en ligne

Depuis 1898, la Fondation des sources du droit de la Société suisse des juristes publie une collection de sources du droit provenant du territoire de la Suisse actuelle. Cette collection regroupe des documents historiques relatifs au droit, allant du Moyen-Âge jusqu'au début de la République helvétique (1798). Les quelque 80 000 pages de textes de la collection analogique ont été entièrement numérisées et sont accessibles en ligne avec des fonctions de recherche.

→ www.ssrq-sds-fds.ch/fr

RAPPORT 2025

• [Prestations de transfert de l'ASSH : 613 592 francs](#)

Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Les bibliothèques et les archives de Suisse disposent d'un fonds important de manuscrits médiévaux couvrant tous les domaines du savoir de l'époque. Il s'agit de rendre ces collections dispersées plus visibles pour la recherche. Deux spécialistes accompagnent les petites bibliothèques dans la saisie et le catalogage des sources, la coordination des travaux ainsi que la garantie d'une présentation homogène des catalogues.

→ www.codices.ch

RAPPORT 2025

• [Subvention de l'ASSH pour le domaine d'activité : 64 793 francs](#)

Édition bâloise de la correspondance de la famille Bernoulli

L'édition comprend la correspondance de huit membres de la famille de savants et de mathématiciens Bernoulli ainsi que celle du mathématicien Jacob Hermann, proche de la famille. Les échanges épistolaires s'étendent de la fin du XVII^e siècle à la fin du XVIII^e siècle. L'édition se compose d'une transcription critique des textes, établies à partir des manuscrits originaux, d'images haute résolution des manuscrits et de métadonnées permettant une recherche structurée. Des commentaires scientifiques sur des correspondances sélectionnées éclairent le contenu des textes. Le projet est rattaché au Bernoulli-Euler-Zentrum (BEZ) de l'Université de Bâle. La bibliothèque universitaire de Bâle est un partenaire clé, car elle détient la majeure partie des manuscrits conservés de la correspondance des Bernoulli.

→ www.ub.unibas.ch/bernoulli

RAPPORT 2025

• [Prestations de transfert de l'ASSH : 235 698 francs](#)

Édition complète des œuvres d'Anton Webern

L'édition rend accessibles les œuvres complètes du compositeur et chef d'orchestre autrichien Anton Webern (1883-1945). Elle comprend non seulement les œuvres publiées de son vivant par Anton Webern lui-même, mais aussi des compositions, des fragments, des esquisses et des arrangements posthumes. L'édition paraît en version imprimée et en ligne. L'organe responsable est le Musikwissenschaftliche Seminar de l'Université de Bâle. Il travaille en étroite collaboration avec la Fondation Paul Sacher (Bâle), qui gère le fonds d'Anton Webern.

→ www.anton-webern.ch

RAPPORT 2025

- Prestations de transfert de l'ASSH : 414 309 francs

Édition critique de Robert Walser

L'édition a pour objectif de publier l'intégralité de l'œuvre de Robert Walser (1878-1956), considéré comme l'un des principaux représentants du modernisme en Suisse. Les différentes sections regroupent tous les livres publiés d'après les premières éditions et les nombreux articles dispersés dans les pages culturelles sont classés d'après leur première parution dans les journaux et magazines. De plus, tous les manuscrits conservés, des premiers romans aux célèbres microgrammes de la fin de l'œuvre, sont reproduits en facsimilé et retranscrits. L'organe responsable de l'édition est la Stiftung für eine Kritische Robert-Walser-Ausgabe à Bâle.

→ www.kritische-walser-ausgabe.ch

RAPPORT 2025

- Prestations de transfert de l'ASSH : 496 594 francs

Édition complète historico-critique des œuvres et des lettres de Jeremias Gotthelf

L'édition vise à rendre accessibles, de la manière la plus exhaustive possible, les œuvres et les lettres du pasteur de Lützelflüh et écrivain populaire Albert Bitzius, alias Jeremias Gotthelf (1757-1824). Outre l'édition critique de tous les manuscrits disponibles, elle présente pour la première fois l'ensemble des textes imprimés du vivant de l'auteur dans leur version originale. Une contextualisation historique des œuvres permet de comprendre l'action politique, pastorale et littéraire de Jeremias Gotthelf. Le projet est rattaché à l'Université de Bâle.

→ www.gotthelf.unibe.ch/gotthelf_edition

RAPPORT 2025

- Prestations de transfert de l'ASSH : 557 529 francs

Édition complète de Karl Barth

L'édition des œuvres complètes du théologien protestant Karl Barth (1886-1968) donne accès aux chercheuses et chercheurs du monde entier à des textes qui n'avaient pas encore été publiés ou qui l'avaient été de manière éparse. Depuis 1971, plus de 50 volumes des œuvres commentées ont paru sur les 75 prévus au total. Le projet est porté par le Karl-Barth-Zentrum de l'Université de Bâle.

→ www.theologie.unibas.ch/de/karl-barth-zentrum

RAPPORT 2025

- Prestations de transfert de l'ASSH : 406 094 francs

Édition historico-critique d'une partie de la correspondance de Johann Caspar Lavater

L'édition recense la vaste correspondance du théologien et philosophe zurichois Johann Caspar Lavater (1741-1801). Plus de 23 000 lettres écrites ou reçues par Johann Caspar Lavater sont numérisées et rendues accessibles, et une sélection publiée dans une édition historico-critique. Le fonds constitue non seulement une source riche en informations pour qui étudie la vie et l'œuvre de Lavater, mais fournit aussi des renseignements sur les réseaux de communication entre érudits au XVIII^e siècle. Le projet est mené par le Deutsche Seminar de l'Université de Zurich.

→ www.lavater.com

RAPPORT 2025

- Prestations de transfert de l'ASSH : 479 749 francs

Table ronde sur le recrutement de nouveaux membres lors de l'Assemblée annuelle à Berne, le 23 mai 2025.

Curatoriums

Codices electronici Confoederationis Helveticae (e-codices)

En tant que « Bibliothèque virtuelle des manuscrits en Suisse », le projet e-codices a pour but de fournir et de garantir sur le long terme un libre accès à une sélection de manuscrits médiévaux et modernes provenant de collections suisses. L'ASSH soutient e-codices via le curatorium « Codices electronici Confoederationis Helveticae ». Elle accompagne stratégiquement e-codices et coordonne les projets de numérisation afférents.

→ www.e-codices.ch/fr

RAPPORT 2025

- Principales activités : un travail conceptuel a été fourni, notamment concernant l'élaboration de nouvelles directives en vue de la numérisation des manuscrits et de la refonte du site Internet. Une conférence internationale a aussi été préparée, qui se déroulera au printemps 2026 à l'Université de Fribourg et à laquelle participe e-codices.
- Prestations de transfert de l'ASSH : 2530 francs

Édition des œuvres complètes de Karl Leonhard Reinhold

Le projet permet l'édition commentée des œuvres du philosophe et écrivain Karl Leonhard Reinhold. Le curatorium de l'ASSH sert d'ancrage institutionnel au projet d'édition. Il apporte son soutien à la direction du projet ainsi qu'aux collaboratrices et collaborateurs dans la planification et la mise en œuvre des tâches éditoriales.

→ www.klreinhold.ch

RAPPORT 2025

- Principales activités : une demande a été déposée auprès de la Österreichische Forschungsgemeinschaft pour un projet de recherche et d'édition sur l'esthétique de Reinhold. Une édition anglaise en cinq volumes des œuvres les plus importantes de Reinhold a été initiée. Le projet est en cours d'évaluation à la Cambridge University Press.
- Principales publications : au cours de l'année sous revue, le volume 8 de l'édition a été achevé (publication à l'été 2026).
- Prestations de transfert de l'ASSH : 35 950 francs

Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Le projet a pour but de recenser et de cataloguer également les manuscrits des bibliothèques de moindre envergure, et de concevoir et éditer les catalogues correspondants selon des critères uniformes. Le curatorium « Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse » de l'ASSH est responsable de la direction et de l'accompagnement spécialisé des travaux.

→ www.codices.ch

RAPPORT 2025

- Principales activités : une manifestation publique a été organisée au centre médiéval bernois (BMZ) en octobre 2025 sur les projets en cours dans les cantons de Thurgovie et de Vaud.
- Principales publications : le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque cantonale de Thurgovie a été publié en novembre 2025 et présenté lors d'un vernissage à Frauenfeld. Dans le canton de Vaud, le catalogue des manuscrits médiévaux

conservés dans les institutions publiques a débuté par l'élaboration de directives formelles et la description de 24 manuscrits provenant des fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

- Changement de président du curatorium : Florian Mittenhuber a repris la présidence du curatorium à compter du 1^{er} janvier 2025. Il reprend le flambeau d'Ulrich Dill qui a occupé cette fonction de 2013 à 2024.
- Prestations de transfert de l'ASSH : 2420 francs

Corpus Antiquitatum Americanensium

Le Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA) est un projet international à long terme de l'Union Académique Internationale. Il se consacre à l'étude scientifique des collections de l'Amérique précolombienne conservées dans des musées en dehors de l'Amérique latine. L'ASSH soutient la participation de la Suisse à ce projet par le biais d'une commission qui travaille en partenariat avec les pays d'origine des objets conservés dans les musées ethnographiques suisses. Le projet repose sur la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC).
→ www.unionacademique.org (Section 4: History of Civilisations)

RAPPORT 2025

- Principales activités : la commission a organisé avec le Museum der Kulturen (Bâle) la conférence « (Un)known Creators from the Americas – The Role of Indigenous Authorship in Anthropological Museums » (28-29 novembre 2025, Museum der Kulturen Basel). Elle a participé au Congrès international des américanistes (Serbie, juin et juillet 2025) et à un atelier du projet de recherche financé par l'European Research Council « Between Canon and Coincidence: Using data-driven approaches to understand

Art Worlds » (Pays-Bas, novembre 2025).

- Prestations de transfert de l'ASSH : 4200 francs

Corpus Vasorum Antiquorum

Le Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) est un projet à long terme de l'Union Académique Internationale prévoyant l'inventaire systématique des vases antiques des musées et des collections au niveau international. Les volumes documentent de façon homogène les vases antiques avec des textes de catalogues et des illustrations de haute qualité. Fondé en 1920, le CVA est le plus ancien projet de l'Union Académique Internationale. L'ASSH soutient la participation de la Suisse à ce projet par le biais d'une commission.

→ www.unionacademique.org (Section 2: Greek & Roman World)

RAPPORT 2025

- Principales activités : poursuite du travail de publication d'un volume sur les vases antiques dans le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne. Préparation d'une conférence sur la recherche en matière de vases en Suisse, qui aura lieu en 2027.
- Prestations de transfert de l'ASSH : aucune

Corpus Vitrearum Helvetiae

Le Corpus Vitrearum (CV) est un projet d'histoire de l'art à long terme de l'Union Académique Internationale, consacré à l'inventaire des vitraux historiques. L'ASSH soutient le travail de l'équipe suisse du projet par le biais d'une commission dirigée par le Vitrocentre Romont. L'objectif est d'étudier, de documenter les vitraux historiques de Suisse et de publier de manière systématique à leur sujet.

→ www.vitrocentre.ch

RAPPORT 2025

- Principales activités : le projet « Les vitraux historiques des collections publiques de la Ville de Genève » a été achevé, tout comme le projet « Verrerie artistique de Saint-Prex », sur lequel une exposition et une publication ont été réalisées en 2025. La banque de données de recherche Vitrosearch a été complétée de 800 nouvelles entrées.
- Prestations de transfert de l'ASSH : 90 000 francs

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

La Société suisse pour l'étude du XVIII^e siècle (SSEDS) promeut la recherche interdisciplinaire sur les Lumières en Suisse. Une commission mise en place par l'ASSH accompagne les projets de la société. La SSEDS étant une société membre interdisciplinaire qui soumet des demandes pour des conférences et des publications (et non un projet d'infrastructure devant être accompagné par un curatorium de l'ASSH), il est prévu de redéfinir son rattachement institutionnel à moyen terme.

→ www.sgeaj.ch/fr

RAPPORT 2025

- Principales activités : les membres de la SSEDS ont participé à diverses publications et coorganisé les conférences internationales « Watercolour & Weather, 1750-1850 » (Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, juin 2025) et « Listening to Disruption : Changing Acoustemologies in the Swiss Confederacy, c. 1750-1815 » (Université de Genève, juin 2025).
- Publications importantes : *xviii.ch – Revue suisse d'études sur le XVIII^e siècle*, volume 16
- Prestations de transfert de l'ASSH : 12 000 francs

Commission pour les dictionnaires latins

La commission s'engage en faveur de la promotion du travail lexicographique dans le domaine des études latines et veille à la participation suisse aux deux projets à long terme Thesaurus Linguae Latinae (ThLL) et Mittellateinische Wörterbuch (MLW). Le ThLL est le dictionnaire de référence pour le latin antique. Le MLW porte sur les textes en latin édités entre 500 et 1280 ap. J.-C. dans l'espace germanophone. L'ASSH soutient la commission pour les dictionnaires latins en finançant deux postes de boursiers (Anatol Bruschi et Paolo Pieroni).

→ www.mlw.badw.de

→ www.thesaurus.badw.de

RAPPORT 2025

- Principales activités : les membres de la commission ont organisé à l'Université de Zurich un séminaire sur le ThLL et participé à la correction du volume R12 (sur les mots commençant par R). Pour le ThLL, les lemmes *rudens*, *nummulus* et *nimbus* ont été édités ; pour le MLW, les lemmes *serotium* à *serponeus*, *seuma* à *sextuplex* et *silbula* à *sillex* ainsi que *sorchotium* à *sordulentia* ont été finalisés.
- Prestations de transfert de l'ASSH : 99 500 francs

Histoire de la philosophie

L'ouvrage en plusieurs volumes *Grundriss der Geschichte der Philosophie* propose une vaste histoire globale de la philosophie. La série, qui compte plus de 40 volumes, a été initiée par l'historien de la philosophie Friedrich Ueberweg, et a pour objectif de traiter de manière exhaustive les principaux courants philosophiques. Un curatorium de l'ASSH accompagne les éditeurs.

→ www.schwabeonline.ch

RAPPORT 2025

- Principales activités : en mars 2025 s'est tenue, au centre culturel Divan de Berlin, une manifestation sur la série *Philosophie in der islamischen Welt* (une traduction de ces volumes est prévue non seulement en anglais, mais aussi en arabe). La nouvelle série *Philosophien in Afrika* en cours d'élaboration a été présentée lors de la European Conference on African Studies qui a eu lieu à Prague en juin 2025.
- Publications importantes : Ulrich Rudolph (Hg.): *Philosophie in der islamische Welt, Band 2/2. 11. und 12. Jahrhundert: Westliche Gebiete*. Basel und Berlin, Schwabe 2025.
- Prestations de transfert de l'ASSH : 27 500 francs

Dictionnaire de la musique en Suisse

Le Dictionnaire de la musique en Suisse fournit des informations en ligne sur l'histoire de la musique suisse, en particulier sur les personnalités, les institutions et les objets pertinents issus de tous les domaines de la vie musicale. Le projet élaboré pour le compte de la Société Suisse de Musicologie (SSM) est accompagné et encouragé par un curatorium de l'ASSH.

→ <https://mls-dms.ch/fr>

RAPPORT 2025

- Principales activités : mise en place d'une équipe de rédaction (appel à candidatures, recrutement, administration) et élaboration de directives pour les auteur·e·s. Un financement initial a été obtenu auprès de différents cantons afin de couvrir les coûts. Un projet local a été initié à Genève sur la vie musicale, dont pourraient s'inspirer d'autres projets régionaux.
- Prestations de transfert de l'ASSH : 22 300 francs

Repertorium Academicum

Le Repertorium Academicum (REPAC) est un projet dans le domaine de l'histoire numérique de l'institut d'histoire de l'Université de Berne. Son objectif de dresser une histoire prosopographique – c'est-à-dire centrée sur un cercle déterminé de personnes – de l'influence des érudits dans l'espace européen, et en particulier helvétique, entre 1250 et 1550. Le REPAC combine trois sous-projets : Repertorium Academicum Helveticum (RAH) sur les érudits suisses, Repertorium Bernense (RB) sur les spécialistes bernois et Repertorium Academicum Germanicum (RAG) sur les érudits de l'Ancien Empire. Un curatorium de l'ASSH accompagne le projet du point de vue scientifique et technique.

→ www.repac.ch

RAPPORT 2025

- Principales activités : le recensement prosopographique des régions de la Suisse actuelle ainsi que des diocèses historiques correspondant a pu être – à l'exception de la Suisse romande – en grande partie achevé. Le REPAC a été présenté au grand public le 6 septembre 2025, à l'occasion de la Nuit de la recherche (« Nacht der Forschung ») de l'Université de Berne.
- Prestations de transfert de l'ASSH : 84 000 francs

Schweizer Textkorpus

Le Schweizer Textkorpus est composé de deux sous-projets : le Schweizerisches Standardkorpus et le Schweizerdeutsches Mundartkorpus. Le premier est un corpus de référence pour la langue allemande standard des XX^e et XXI^e siècles. Il est géré par l'Idiotikon depuis 2014. Le Schweizerdeutsche Mundartkorpus (corpus des dialectes suisses-allemands), qui a débuté en 2019 sous l'égide de l'Idiotikon, couvre des œuvres de 1800 à nos jours et compte actuellement quelque 33 millions de mots. L'ASSH soutient le Schweizer Textkorpus avec un curatorium qui supervise les travaux.

→ www.chtk.ch

→ www.chmk.ch

RAPPORT 2025

- Principales activités : durant l'année sous revue, le Schweizer Textkorpus a été complété par des mots de la période 2000 à 2024. 70 % des collections de la Mundart-Bibliothek ont été préparé pour le Schweizerdeutsche Mundartkorpus. Ils constituent une source précieuse pour le travail lexicographique de l'Idiotikon.
- Prestations de transfert de l'ASSH : 103 300 francs (en tant que part de la prestation de transfert à l'Idiotikon suisse)

Mise en réseau en matière d'infrastructures de recherche

L'importance des infrastructures de recherche internationales n'a cessé d'augmenter durant les dernières années, dans le domaine des sciences humaines et sociales aussi. Le besoin de mise en réseau et de coordination n'en est que plus élevé.

Sur la scène européenne, des consortiums existent dans ce but (European Research Infrastructure Consortia ERICs), à savoir DARIAH et CLARIN pour les sciences humaines et sociales. DARIAH est l'abréviation de « Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities » et sert à mettre en réseau les scientifiques qui travaillent sur les méthodes numériques en sciences humaines. CLARIN signifie « Common Language Resources and Technology Infrastructure » et sert à mettre en réseau les spécialistes qui travaillent sur les données linguistiques numériques. Les consortiums européens sont portés au sein de chaque État par des consortiums nationaux. En Suisse, dans nos domaines, il s'agit de DARIAH-CH et CLARIN-CH. L'ASSH a joué un rôle déterminant dans la création des deux consortiums ; elle en est membre et les soutient par des contributions financières.

En 2024, l'ASSH s'est en outre associée au Centre de compétence suisse en sciences sociales FORS, aux infra-

structures DARIAH-CH et CLARIN-CH pour fonder l'association « Social Sciences and Humanities Open Cluster Switzerland » (SSHOC-CH), qui regroupe les représentant·e·s des infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales. La SSHOC-CH s'inspire des modèles européens et a pour objectif d'offrir une plateforme commune à tous les acteurs hétérogènes de ce domaine. Elle compte plus de 60 membres individuels provenant d'une trentaine d'organisations ou de projets. Depuis 2025, les institutions peuvent également devenir membre. L'ASSH participe aux activités de la SSHOC-CH par le biais de contributions financières et fait partie de son comité.

En plus des réseaux nationaux susmentionnés, l'ASSH est également membre d'associations et de réseaux internationaux, dont l'European Alliance for Social Sciences and Humanities, l'International Science Council et l'European Science Academies Gateway for the Humanities and Social Sciences. L'ASSH ne poursuit toutefois pas une politique internationale active de défense des intérêts des infrastructures : c'est l'organisation faîtière des Académies suisses des sciences qui s'en charge.

Fin novembre 2025, à Zurich : Christoph Landolt, rédacteur en chef du Schweizerisches Idiotikon, consulte une source dans la Bible de Zurich de 1667.

B.2 Subventions

Nous accordons des subventions à des projets menés par nos sociétés membres. Nous soutenons ainsi la diffusion des résultats de la recherche : revues scientifiques, conférences et projets de dialogue.

L'ASSH subventionne en priorité les projets de ses sociétés membres. Elle ne finance pas la partie recherche des projets, mais la diffusion des résultats : 1) revues scientifiques et séries, 2) conférences, 3) projets de communication et de dialogue. Dans certains cas, l'ASSH attribue des subventions à des projets d'infrastructures de recherche à long terme menés par des sociétés membres. Et, jusqu'à fin 2025, elle a subventionné quatre portails disciplinaires de sections. Ces outils de soutien constituent ensemble le « système de subventions ordinaires ».

Outre les requêtes entrant dans le cadre des subventions ordinaires, des « requêtes extraordinaires » peuvent être déposées : 1) requêtes individuelles, 2) requêtes au sujet d'appels à projets, 3) requêtes pour des contributions aux frais de voyage.

RAPPORT 2025 À l'automne 2024, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a examiné le subventionnement par l'ASSH de ses sociétés membres. Le 24 mars 2025, il a rendu son rapport contenant des recommandations à l'égard du SEFRI (« Audit de la surveillance des subventions octroyées aux sociétés membres de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales ») ; le rapport a été rendu public le 25 juin 2025. Le CDF atteste que l'ASSH applique généralement des procédures adéquates pour le traitement des demandes de

subventions. Il constate toutefois des lacunes dans certains domaines. Les recommandations adressées au SEFRI portent sur des aspects tels que la prise en compte du bénévolat dans les coûts totaux, l'introduction de justificatifs individuels pour tous les frais, l'introduction de montants forfaitaires, ainsi que de déclarations d'impartialité de la part du personnel en charge du traitement des demandes et la mise en place d'un système de rotation. En outre, un règlement-cadre devrait être établi pour tous les domaines de soutien des Académies suisses.

L'ASSH et le SEFRI ont discuté des diverses options possibles pour la mise en œuvre de ces recommandations, et se sont mis d'accord sur une procédure. Dans un premier temps, l'ASSH élabore avec les Académies suisses une ébauche de règlement-cadre devant régler les activités de soutien de toutes les entités de l'association des Académies. L'ASSH révisera ensuite son propre règlement de subventionnement (qui aura désormais valeur de dispositions d'exécution). Les deux règlements devraient être prêts en 2026 et entrer en vigueur en janvier 2027. Toutes les autres recommandations du CDF seront mises en œuvre en 2026.

Systeme de subventions ordinaires

Les sociétés membres peuvent soumettre à l'ASSH, chaque année jusqu'à début mars, des requêtes pour tout projet prévu l'année suivante. Le Secrétariat général les examine selon des critères formels et établit un plan de répartition en fonction des moyens disponibles. Ce plan est adopté lors des séances de sections à l'attention du Comité, qui décide ensuite du montant des subventions (sous réserve des décisions budgétaires du Parlement en décembre). L'ASSH applique le principe de subsidiarité : les sociétés membres doivent en règle générale participer au financement par le biais d'apports propres ou de tiers, au minimum à hauteur de la moitié des coûts totaux. Le travail de milice, effectué bénévolement au sein des sociétés membres, joue ici un rôle important.

RAPPORT 2025 Les sociétés membres ont reçu en 2025 des contributions de soutien pour des revues et des séries, des conférences et des projets de communication à hauteur d'environ 2,6 millions de francs (cf. tableau 1). Les requêtes déposées ont dû subir une coupe de 13 %. Au total, l'ASSH a soutenu 250 projets (84 revues et séries, 105 conférences et 61 projets de communication). Les contributions accordées

aux revues et séries ont représenté à peu près la moitié (50,5 %) des subventions distribuées aux sociétés membres. L'ASSH a aussi aidé sept projets à long terme à hauteur de 208 000 francs.

Portails disciplinaires

Depuis 2012, l'ASSH a subventionné quatre portails disciplinaires dans les domaines des sciences de l'Antiquité (antiquitas.ch), de l'art, de l'architecture, de la musique et du théâtre (sciences-arts.ch), des langues et littératures (lang-lit.ch) et des cultures et sociétés (cult-soc.ch).

RAPPORT 2025 En 2024, la direction de l'ASSH a évalué l'efficacité des portails et a conclu que ce type de mise à disposition des informations ne correspondait plus aux besoins actuels. Elle a donc décidé de subventionner pour la dernière fois les portails disciplinaires dans l'année sous revue.

- Prestations de transfert de l'ASSH : environ 85 000 francs dans le cadre des plans de répartition des sections 1 à 4

Tableau 1
Subventions ordinaires aux sociétés membres 2025 (y c. projets à long terme)

	Subventions 2025		Coupes 2025		2024 accordées
	demandées	accordées	CHF	%	
Publications	1 461 137	1 300 000	161 137	11,0%	1 302 200
Conférences	894 359	720 800	173 559	19,4%	668 300
Projets de communication et de dialogue	418 379	368 495	49 884	11,9%	366 585
Projets à long terme des sociétés membres	213 000	208 000	5 000	2,3%	205 000
Total	2 986 875	2 597 295	389 580	13,0%	2 542 085

Requêtes extraordinaires

Requêtes individuelles

L'ASSH soutient comme requêtes individuelles extraordinaires les projets de conférence et de publication qui n'ont pas été déposés via la procédure de demande habituelle, ainsi que des projets dans les domaines de la numérisation et de l'Open Access. Les demandeurs sont là encore, en premier lieu, les sociétés membres. Les demandes de tierces personnes peuvent être prises en compte lorsqu'elles ont été vérifiées par une société membre et qu'elles sont recommandées (« Letter of support »).

RAPPORT 2025 Par rapport à l'année précédente, le nombre de requêtes individuelles extraordinaires dans les catégories Périodiques, Publications, Conférences et Divers (principale-

ment des projets de numérisation et d'infrastructure de recherche) a reculé de 17 % (2025 : 272, 2024 : 328 requêtes traitées). Le volume des subventions demandées et accordées a même nettement diminué par rapport à 2024 : pour l'année sous revue, le montant total des demandes s'est élevé à 653 548 francs, ce qui correspond à une baisse de presque 50 % par rapport à l'année précédente. Cela s'explique principalement par la diminution des requêtes dans la catégorie « Divers ». Au total, 481 319 francs ont pu être attribués pour les requêtes individuelles extraordinaires, soit environ un tiers de moins que l'année précédente (cf. tableaux 2 et 3).

Tableau 2
Subventions demandées et accordées selon les catégories 2025
 (y c. contributions aux frais de voyage)

	traitées	Demandes accordées	demandées	Subventions accordées	CHF	Coupe en %
Périodiques	2	2	20 987	18 500	2 487	11,9
Publications	4	3	102 613	91 000	11 613	11,3
Conférences	21	19	127 140	71 100	56 040	44,1
Divers / numérisation	10	9	229 308	155 219	74 089	32,3
Contributions aux frais de voyage	235	194	173 500	145 500	28 000	16,1
Total 2025	272	227	653 548	481 319	172 229	26,4

Tableau 3
Évolution des requêtes individuelles de 2019 à 2025

	traitées	Demandes accordées	demandées	Subventions accordées	CHF	Coupe en %
Total 2025	272	227	653 548	481 319	172 229	26,4
Total 2024	326	251	1 280 703	734 862	545 841	42,6
Total 2023	277	225	913 317	684 230	229 087	25,1
Total 2022	254	210	673 872	539 019	134 853	20,0
Total 2021	65	56	339 733	309 985	29 748	8,8
Total 2020	95	29	364 127	262 800	101 327	27,8
Total 2019	304	270	596 674	539 970	56 704	9,5

Appels à contribution / série de manifestations Recto Verso

L'ASSH peut lancer des appels à contribution sur des thèmes spécifiques et ainsi soutenir des projets de façon ciblée.

Un appel à projets est lancé chaque année pour la série de manifestations Recto Verso. Nous choisissons à chaque fois un thème de société pertinent et le mettons en lumière sous diverses perspectives. Les différentes manifestations de la série sont organisées par des sociétés membres de l'ASSH et reflètent la diversité des sciences humaines et sociales. Les événements ont lieu dans toute la Suisse et sont publics.

RAPPORT 2025 En 2024, l'ASSH avait lancé un appel à projets à l'intention des sociétés membres afin d'encourager le recrutement de nouveaux membres. Les projets soutenus ont été mis en œuvre à partir de 2025 et les résultats sont attendus pour 2026.

Dans le cadre de la série Recto Verso, neuf manifestations ont eu lieu en 2025, sur le thème des « libertés » (cycle d'événements 2024/25) ainsi que six manifestations sur le thème des « futurs » (cycle d'événements 2025/26).

Contributions aux frais de voyage

Les conférences internationales offrent à la communauté scientifique l'occasion d'échanger. L'ASSH participe aux frais de voyage des membres du personnel des hautes écoles suisses à des conférences à l'étranger. Toutes les personnes ayant au moins un niveau de master sont autorisées à demander une contribution jusqu'à leurs 65 ans, à l'exception des professeur·e·s. Les personnes qui déposent une demande doivent prouver leur participation active à la conférence. Les personnes représentant des organisations nationales au sein de fédérations internationales peuvent aussi déposer une requête. L'ASSH alloue des contributions forfaitaires pour les frais de voyage et de séjour : 500 francs pour les conférences en Europe et dans certains États méditerranéens (zone 1) et 1000 francs pour les destinations plus lointaines (zone 2). Les dépenses sont remboursées après remise des justificatifs.

RAPPORT 2025 En 2025, l'ASSH a soutenu les demandes de prise en charge de frais de voyage à hauteur de 145 500 francs (cf. tableau 2).

Vote lors de l'Assemblée des délégué·e·s du 24 juin 2025 à Berne.

B.3 Promotion de la relève

Chaque année, nous distinguons trois articles scientifiques rédigés par des chercheuses et chercheurs en début de carrière.

Early Career Award

La promotion de la relève académique fait partie des missions principales des Académies suisses. À ce titre, l'ASSH décerne un prix à des chercheuses et chercheurs des disciplines de sciences humaines et sociales se trouvant en début de carrière et ayant publié des articles exceptionnels. Le prix a été créé en 1996 pour les 50 ans de l'ASSH. Chaque année, un jury examine les candidatures et attribue une somme totale de 18 000 francs pour récompenser les auteur·e·s de trois articles.

RAPPORT 2025 En 2025, le prix d'encouragement de la relève de l'ASSH a été remis pour la première fois sous sa nouvelle appellation « Early Career Award SAGW ». Dans le même temps, le règlement révisé à l'automne 2024 a été mis en œuvre. Désormais ce n'est plus l'âge biologique, mais l'âge académique qui constitue un critère d'admissibilité.

Pour l'édition 2025, 44 articles étaient en lice. Une grande part d'entre eux relevait des disciplines de l'histoire (6 articles), des sciences politiques (5 articles) et de la psychologie (5 articles). 76 % des articles ont été rédigés en anglais, 12 % en français ou en allemand. Après une procédure d'évaluation

en plusieurs étapes, le jury composé de treize membres a décerné le prix à :

- Stéphanie Soubrier (1^{er} prix) pour l'article : « Quand l'empire prend le large : les boys à bord des paquebots des Messageries Maritimes (1851-années 1930) », in : *Revue d'histoire du XIX^e siècle* (2024), 68, pp. 89-106.
<https://doi.org/10.4000/1218k>
- Madeline Woker (2^e prix) pour l'article : « French Imperial Statecraft, Capital, Corporate Taxation, and the Tax Haven that Wasn't, 1920-1950s », in: *Past & Present* (2024, publié en ligne), pp. 188-228.
<https://doi.org/10.1093/pastj/gtae018>
- Magdalena Breyer (3^e prix) pour l'article : « Backlash or Progressive Mobilization? Voter Reactions to Perceived Trajectories of Women's Representation », in: *Comparative Political Studies* (2024), volume 57, Issue 13, pp. 2193-2224.
<https://doi.org/10.1177/00104140231223745>

C Communication et dialogue

C.1 Thèmes et programmes → 53

C.2 Coopérations → 58

C.3 Relations publiques → 60

Communication
et dialogue

Nous encourageons le dialogue entre la science, la politique et la société

En tant qu'association faîtière, l'ASSH représente les intérêts des sciences humaines et sociales auprès du grand public. Elle veille à favoriser les échanges au sein des disciplines et entre celles-ci, et encourage le dialogue entre la science, la politique et la société.

C.1 Thèmes et programmes

Nous gérons des réseaux et des plateformes consacrés à des thèmes importants pour la recherche et la société. Nous organisons des manifestations et publions des études et des rapports.

La planification pluriannuelle des Académies suisses des sciences définit trois axes stratégiques que les Académies souhaitent traiter prioritairement durant la période 2025-2028 : 1) Science, pratique et société ; 2) Une société durable ; 3) Société numérique et science ouverte (Open Science). Au sein de ces trois axes prioritaires, l'ASSH définit des thèmes stratégiques relevant de ses domaines de compétence, et le Secrétariat général lance des programmes opérationnels sur ces thèmes, en coordination avec le Comité. Les programmes s'étendent généralement sur plusieurs années. Au cours de ces programmes, l'équipe du Secrétariat général réalise des projets concrets (planification annuelle).

L'objectif des programmes est de renforcer la collaboration au sein des disciplines et entre celles-ci et d'encourager le dialogue entre la science et la société (conformément au mandat de la LERI). À cette fin, le Secrétariat général gère des réseaux, plateformes et groupes de travail. Il organise des manifestations et publie des études, des rapports et des fiches d'information. L'équipe siège au sein de divers organes externes, entretient des contacts avec les médias et d'autres groupes de dialogue pertinents et prend part à des événements publics.

Thème : Culture scientifique

Programme : Réseau suisse d'éthique de la recherche

Responsable : Christian Weibel

La majorité des hautes écoles suisses disposent d'une commission d'éthique ou d'un·e responsable des questions d'éthique. Le Réseau suisse d'éthique de la recherche permet un échange entre ces commissions et personnes. Les membres coordonnent des activités, élaborent des directives communes et des processus standardisés, et échangent sur des questions d'éthique de la recherche.

RAPPORT 2025 En novembre 2025 a eu lieu la première assemblée plénière du Réseau. Elle a approuvé le règlement interne et a élu les membres du groupe de coordination :

- Karim Bschor, directeur de la commission d'éthique de l'Université de Saint-Gall
- Philipp Emch, directeur de la commission d'éthique de l'ETH Zurich
- Isabelle Wienand, directrice de la commission d'éthique de l'Université de Bâle

Thème : Relève académique

Programme : Évolution des effectifs étudiants

Responsable : Christian Weibel

Comment le nombre d'étudiant·e·s en sciences humaines et sociales a-t-il évolué en Suisse durant ces dernières décennies ? Et quelles sont les motivations qui jouent un rôle dans le choix d'une telle filière ? Bien qu'il existe de nombreuses données et que cela fasse régulièrement l'objet de débats publics, il n'y a jusqu'à présent guère eu d'études à ce sujet.

RAPPORT 2025 L'ASSH a mandaté la société de recherche et de conseil Econcept afin qu'elle réalise une étude sur l'évolution du nombre d'étudiant·e·s en sciences humaines et sociales durant les dernières décennies. Cette étude a porté aussi bien sur les universités que sur les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. Des entretiens qualitatifs ont complété l'évaluation quantitative des données. L'étude paraîtra en 2026 dans la série *Swiss Academies Reports*. Elle montre comment les effectifs étudiants ont évolué dans les divers groupes de disciplines et quels facteurs influencent sur le choix d'une orientation en sciences humaines et sociales.

Thème : Savoir et démocratie

Programme : cluster « Désinformation »

Responsable : Romaine Farquet

En octobre 2025, les institutions FRI ont lancé le National Science Advice Network initié par la Confédération. Ce réseau vise à favoriser l'échange entre la recherche, la politique et l'administration, à fournir des conseils stratégiques et à prévenir les crises. Il est composé de groupes de travail permanents (clusters) consacrés à des thèmes stratégiquement pertinents, tels que la santé, la cybersécurité, la désinformation et les défis internationaux.

RAPPORT 2025 Au cours de l'année sous revue, l'ASSH a commencé, en coopération avec les institutions du domaine FRI, la mise sur pied du cluster « Désinformation », dont elle assure le secrétariat. Un groupe de pilotage composé de cinq professeur·e·s de différentes hautes écoles suisses a été mis en place. Les premières rencontres ont eu lieu avec les représentant·e·s de l'administration fédérale. L'intégration d'autres membres ainsi qu'un élargissement des activités sont prévus pour 2026.

Thème : Égalité des chances

Programme : Éducation et sélection sociale

Responsable : Sara Elmer

L'éducation constitue un levier essentiel pour une plus grande égalité des chances. L'objectif de développement durable n° 4 des Nations unies (ODD 4) est le suivant : « Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. » Selon la planification pluriannuelle 2025-2028 de l'association des Académies, « l'accès à la science et aux études supérieures pour les enfants, les jeunes issus de milieux éloignés de la science ou défavorisés » doit être facilité.

RAPPORT 2025 L'ASSH avait déjà pour la période 2021-2024 un axe prioritaire dans le domaine de l'éducation. Pour conclure, elle a publié durant l'année sous revue une étude mandatée « All-day childcare and schooling. A survey of parental attitudes in Switzerland » de Laura Bernardi, Cédric Duchêne et Marieke Heers (Swiss Academies Reports 20,1).

Thème : Vieillesse de la société

Programme : Swiss Platform Ageing Society

Responsable : Romaine Farquet

Le vieillissement démographique de la société exige des adaptations et des mesures dans de nombreux domaines de la vie. Dans le cadre de l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) « Décennie pour le vieillissement en bonne santé » (2021-2030), l'ASSH gère la Swiss Platform Ageing Society (SPAS). Il s'agit d'une initiative des Académies suisses des sciences, qui hébergent également le site Internet de la plateforme. La Swiss Platform Ageing Society regroupe plus d'une centaine d'organisations partenaires, favorise les échanges

entre la science, les associations, l'économie, l'administration et la politique, et met à disposition des connaissances de référence.

RAPPORT 2025 En 2025, la plateforme a adopté une nouvelle stratégie. Delphine Roulet Schwab a repris la présidence et un groupe de pilotage a été mis en place. La plateforme a publié la fiche d'information « Promouvoir la participation des seniors : façonner ensemble les organisations » (Swiss Academies Series) et a diffusé les principaux résultats de la publication de l'Office fédéral de la statistique (2024) « Panorama de la société suisse 2024, Vieillesse et vieillissement dans la société contemporaine », notamment dans le cadre du 6^e Colloque national spécialisé GERONTOLOGIE CH. L'accent a été mis sur le projet « pasa-bene », une plateforme de dialogue visant à favoriser l'embauche de proches aidants au sein des organisations Spitex (2024-2027), sous la direction d'Iren Bischofberger (Association rethinking care).

Thème : Développement durable

Programme : Innovation sociale

Responsable : Christian Weibel

Les innovations sociales sont des évolutions qui correspondent à des besoins concrets, renforcent les êtres humains et contribuent à l'intérêt général. Elles naissent de l'interaction entre la société civile, l'État, la science et d'autres acteurs, et conduisent à de nouvelles pratiques sociales, relations ou structures institutionnelles. L'ASSH participe à des organes externes et initiatives sur le sujet, et y représente le point de vue des sciences humaines et sociales.

RAPPORT 2025 Au cours de l'année sous revue, le réseau « Social Innovation » s'est réuni à plusieurs reprises, avec

notamment la participation des institutions suivantes : Social Innovation Bern Accelerator (SIBA), l'Association suisse pour la promotion de l'innovation sociale (« innovationsociale »), Artiset, Sens suisse et les Académies suisses. Le réseau a élaboré un document de synthèse à l'attention d'un groupe de travail du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

Thème : Climat, énergie, mobilité et biodiversité

Programme : Consommation durable

Responsable : Sara Elmer

L'objectif de développement durable n° 12 de l'Agenda 2030 des Nations Unies (ODD 12) est le suivant : « Établir des modes de consommation et de production durables ». Cela implique une utilisation efficace des ressources, une réduction des déchets, une économie circulaire qui fonctionne réellement, une gestion des entreprises durable et un mode de vie responsable. Les Académies suisses s'engagent elles aussi pour cet objectif de durabilité.

RAPPORT 2025 Durant la période 2021-2024, l'ASSH a fait la promotion de plusieurs contributions des sciences humaines et sociales pour atteindre l'ODD 12. Elle a lancé en 2024 un appel à contribution pour des projets de communication dans le domaine de la consommation durable ; en 2025, huit projets qu'elle a encouragés ont pu être mis en œuvre. Sara Elmer a participé pour le Secrétariat général à plusieurs « Scoping Workshops » organisés par des organisations non gouvernementales et des services fédéraux, et a animé des manifestations publiques sur le sujet. L'ASSH a clôturé le programme fin 2025.

Journée portes ouvertes au Dicziunari Rumantsch Grischun en octobre 2025 à Coire.

C.2 Coopérations

Nous contribuons au dialogue entre science et société, et travaillons, dans ce but, en collaboration avec des organisations partenaires.

Les Académies des sciences « contribuent au dialogue entre science et société », tel que l'exige la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI). L'ASSH s'y emploie de diverses manières, notamment par le biais de coopérations.

Série de manifestations « En terrain connu »

Que fait une archéologue ? À quoi s'intéresse un philosophe ? Qu'est-ce qui fascine un dialectologue ? Avec le projet « En terrain connu », nous souhaitons faire vivre la recherche en sciences humaines et sociales en dehors des grands centres. Des chercheuses et chercheurs de renom retournent sur leurs terres d'origine ou dans un lieu qui leur est cher pour y raconter leur parcours et leur travail et répondre aux questions du public. « En terrain connu » est une collaboration entre l'ASSH et la Fondation Science et Cité, qui est responsable de la mise en œuvre opérationnelle.

→ www.terrain-connu.ch

RAPPORT 2025 Trois manifestations ont été organisées dans une phase pilote : le linguiste Adrian Leemann est intervenu le 29 mars au Palass de Zofingen (AG), la professeure d'histoire sociale Caroline Rusterholz le 11 septembre au Lycée cantonal de Porrentruy (JU) et la politologue Rahel Freiburghaus le 28 novembre au Zentrum Allenlütten de Mühleberg (BE).

Savoir public

« Savoir public » met en relation des citoyen·ne·s qui ont une question à poser à la recherche avec des expert·e·s de la science. Comparé à la banque de données « Avis d'experts », qui est née de la coopération entre les médias et les hautes écoles en Romandie, le projet a une visée plus large. La plateforme en ligne de « Savoir public » permet non seulement une recherche sur des personnalités, mais des scientifiques y répondent directement aux questions de la population. Le contact est personnel. À l'initiative du projet : Corinna Virchow, docteure en histoire médiévale, et Mario Kaiser, docteur en philosophie.

→ www.savoirpublic.ch

RAPPORT 2025 L'ASSH soutient « Savoir public » en faisant sa publicité dans son réseau : Corinna Virchow et Mario Kaiser ont présenté le projet le 23 mai 2025 lors de l'Assemblée annuelle. Il était ensuite directement possible de s'enregistrer sur la plateforme en créant un profil.

Joint Academy Day

Depuis 2018, l'Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) organise avec différentes académies partenaires de l'étranger des « Joint Academy Days » consacrés à des thématiques sociétales d'actualité.

RAPPORT 2025 Le 25 novembre, l'ÖAW a invité les Académies suisses des sciences à participer à une de ces conférences en commun. Le thème était : « La société vieillissante ». La Swiss Platform Ageing Society a donc joué un rôle de premier plan pour les Académies suisses.

Sous la houlette de Bernhard Tschofen, coprésident de l'ASSH, une délégation de sept personnes s'est rendue à Vienne depuis la Suisse. La conférence a permis un échange sur les perspectives historiques et culturelles de la vieillesse, sur les défis économiques et sociaux du changement démographique, ainsi que sur la dignité et la responsabilisation des personnes âgées. Les contributions et discussions ont mis en évidence l'importance des approches interdisciplinaires. La participation de l'ASSH a renforcé la visibilité de la recherche suisse et de la Swiss Platform Ageing Society. Les résultats de l'évènement feront l'objet d'une publication.

Forum Paysage, Alpes, Parcs

Le Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP) est un forum interdisciplinaire de l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), avec la participation de l'ASSH. Il met en réseau la recherche, la pratique, l'administration et la politique sur les questions relatives au paysage. Il contribue à rassembler les connaissances, à susciter des débats et à donner des impulsions pour un développement durable du paysage.

RAPPORT 2025 En 2025 a eu lieu le sixième colloque de Recherche sur les parcs suisses à Sierre, sur le thème principal « Tourisme et loisirs de proximité dans les parcs ». Deux rencontres ont en outre été organisées, au cours desquelles des représentant·e·s de différentes disciplines et hautes écoles ont échangé sur la formation en matière de paysage. La séance plénière de juin avait pour principale thématique les risques naturels. En 2025, le FoLAP a également participé à l'élaboration des prises de position sur l'ordonnance sur la protection contre le bruit et sur le Projet de territoire Suisse.

- Prestations de transfert de l'ASSH : 95 000 francs

C.3 Relations publiques

Nous publions un magazine et une newsletter, sommes présent·e·s dans les médias et représentons les sciences humaines et sociales dans différentes instances.

Contributions médiatiques, présentations, conférences

- Lea Haller : participation au podium « Neutralität und Wohlstand », Aargauer Kunsthhaus, 20 février 2025 (dans le cadre de l'exposition « Modell Neutralität »)
- Lea Haller : Von Baumwolle bis Erdöl – wie der Transithandel die Schweiz prägt, dans l'émission « Zeitblende », SRF, 22 mars 2025
- Beat Immenhauser : présentation à l'Université de Berne « Bücher, Zeitschriften und Reihen publizieren. Die neue Nationale Open-Access-Strategie », Berne, 1^{er} avril 2025
- Christian Weibel, exposé : « Akademische Freiheit – Resilienz gegenüber wissenschaftlicher Einflussnahme », commission Développement durable de la Haute école spécialisée bernoise, 6 mai 2025
- Sara Elmer : animation de la table ronde du vernissage de l'ouvrage « Mehr! Wirtschaftswachstum und Wachstumskritik in der Schweiz seit 1945 », Theater Stadelhofen, Zurich, 26 août 2025
- Romaine Farquet : conférence « Vieillir en Suisse : entre longévité et nouvelles dynamiques sociales », à l'occasion du 6^e Colloque national spécialisé GERONTOLOGIE CH « Réalités de la vieillesse – diversité, inégalités et similarités », Berne, 4 septembre 2025
- Beat Immenhauser : billet de blog « Wie finanziert man

Zeitschriften, deren Inhalte gratis verfügbar sind? », infoclio.ch, 21 octobre 2025

- Sara Elmer : animation de l'atelier « Mission impossible? Suffizienz und soziale Gerechtigkeit » au Sustainability Science Forum, Event Forum Berne, 26 novembre 2025

Mandats au sein d'organes externes

Sara Elmer

- Membre du groupe d'expert·e·s du Programme « Équité – Promouvoir l'égalité, la diversité et l'inclusion à tous les niveaux des hautes écoles » (ligne d'action « Exploitation des potentiels ») de Swissuniversities

Romaine Farquet

- Membre du comité scientifique « Blue Zone Days – Healthy Ageing » (Haslibrunnen, Langenthal) de la Conférence « Healthy Ageing – aktuelle Trends und Perspektiven », 24-26 octobre 2025
- Membre du comité de projet « Care Farming im Alter », Transdisciplinary Lab, ETH Zurich, 2024-2025

Lea Haller

- Membre du conseil de fondation des Archives d'histoire contemporaine de l'ETH Zurich
- Membre du conseil consultatif de l'association « Zeit-Geschichten », dont le but est d'enregistrer et d'archiver

des entretiens avec des témoins de l'époque issus des domaines culturels, économiques et scientifiques, dans une haute qualité audiovisuelle (direction Rudolf Matter)

- Membre du conseil consultatif de « Savoir public » (www.savoirpublic.ch)

Beat Immenhauser

- Membre du groupe de travail « Creating a Sustainable Funding Scheme for Diamond Open Access through Institutional Collaboration in Switzerland » (CoDOA), 2025-2026
- Membre du comité de l'association « Data and Service Center for the Humanities » (DaSCH), depuis 2021
- Membre du comité de l'association « Social Sciences and Humanities Open Cluster Switzerland » (SSHOC-CH), depuis 2025
- Siègne dans le consortium DARIAH-CH, depuis 2021
- Délégué des Académies suisses dans la « Coalition for Advancing Research Assessment » (CoARA), depuis 2022
- Président du Reviewers Pool du programme « Open Science II » de Swissuniversities, 2021-2026
- Délégué des Académies suisses dans la « Delegation Open Science » (DelOS), 2021-2028
- Siègne dans le groupe de travail DelOS pour les négociations avec les maisons d'édition suisses sur le droit de publication secondaire 2025-2026
- Membre du groupe « Senior Advisor » (anciennement « Coordination Group ») pour le programme « Open Research Data » de l'Open Research Data Strategy Council, 2025 (le Strategy Council a été créé en 2021 par le Conseil des EPF, les Académies suisses des sciences et le Fonds national suisse ; sa suppression est imminente)
- Siègne dans le sounding board « Researchers » de l'Open Research Data Strategy Council, 2021-2025

Christian Weibel

- Membre du consortium CLARIN-CH, de la représentation suisse au sein de la Common Language Research Infrastructure européenne

Newsletter et communications

En 2025, l'ASSH a envoyé à sa communauté quatre newsletters et 42 communiqués. La newsletter en allemand a été envoyée en moyenne à 2533 abonné·e·s et celle en français à 577 personnes. Le taux moyen d'ouverture était de 48 % (en allemand) et de 52 % (en français). Les communications (mailing) ont atteint un taux d'ouverture entre 60 % et 80 %

Publications

- Cédric Duchêne, Marieke Heers et Laura Bernardi : All-day childcare and schooling: A survey of parental attitudes in Switzerland. Bern, Swiss Academies Reports 20,1, 2025
- Swiss Platform Ageing Society (éd.) : Promouvoir la participation des seniors. Berne, Swiss Academies Factsheets 20,3, 2025
- Daniel Perrin : On, for, and with practitioners – Fostering transdisciplinary dissertations in times of science criticism. Academy Lecture XXXI. Bern, Swiss Academies Communications 20,3, 2025
- Intelligenz: Der Faktor Mensch | L'intelligence : le facteur humain. Bulletin de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) 2025/1
- Zukunft: Vom Verlust der Zuversicht | Avenir, ou le temps du doute. Bulletin de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) 2025/2

Identité visuelle

En 2024-2025, l'ASSH a retravaillé son identité visuelle avec l'agence Noord. La nouvelle charte graphique s'inspire du « Swiss Style », c'est-à-dire du graphisme et de la typographie suisses modernes des années 1950 et 1960. La police d'écriture standard est désormais Helvetica Now. L'ensemble des modèles de courrier et des documents de base du Secrétariat général a été adapté en 2025, de même que la newsletter et le site Internet. Les nouvelles directives concernant le logo, la typographie, la palette de couleurs et l'univers visuel sont publiées sur une plateforme numérique :

<https://brandguidelines.sagw.ch>.

Le labyrinthe minoen reste la marque visuelle de l'ASSH, mais le logo a été modernisé. La nouvelle inscription en anglais « Swiss Academy of Humanities and Social Sciences » contribue à une forte image de marque dans la lingua franca de la science, tout en respectant la parité linguistique helvétique et en garantissant une bonne lisibilité. Un logo avec une inscription en plusieurs langues aurait été illisible en raison de la taille trop petite des caractères, et l'ancienne solution de secours avec deux acronymes (SAGW/ASSH) n'était pas compréhensible comme nom pour les personnes extérieures et discriminait l'italien et le rhéto-romanche.

Le nouveau logo de l'ASSH est disponible sous forme d'un set minimal de 72 fichiers, dont 21 fichiers pour le logo standard et 51 fichiers pour les logos avec mentions supplémentaires (« Member of », « Institute of » et « Supported by »). Les fichiers mis à disposition couvrent les divers usages possibles : impression (fichiers eps et jpg) et usage numérique (fichiers svg, png et petits jpg), en positif et en négatif (pour les arrière-plans clairs ou sombres) ainsi qu'en plus de la version officielle bleu outremer et blanche pour une utilisation en

couleur, en version noir et blanc et en version sur fond transparent.

L'ASSH est inscrite au registre du commerce du canton de Berne sous le nom « Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW ». Bien entendu, le nom peut toujours être utilisé dans toutes les variantes linguistiques. L'acronyme officiel SAGW s'applique toutefois à toutes les langues (donc pas SAHS dans les textes en anglais, pas ASSU en italien, pas ŠAHD en croate, etc.). Seule exception à cette règle : l'acronyme ASSH reste utilisable en français. L'URL du site Internet reste la même : www.sagw.ch.

Site Internet

En 2024, l'ASSH a initié une refonte complète de son infrastructure web. Un appel d'offres a été lancé pour ce projet en 2024, et début 2025, le Secrétariat général a retenu les services des deux prestataires Maji UX Studio (stratégie et design) et Vorhall KLG (programmation, exploitation et assistance). Ces jeunes entreprises ont su convaincre par leur grande expertise, leur bon rapport qualité-prix et une architecture système intuitive et basée sur l'open source. Cela permet à l'ASSH de rester indépendante des grandes entreprises technologiques et de maintenir les coûts d'exploitation à un niveau bas.

Le nouveau site web de l'ASSH repose sur une architecture d'information épurée. Il n'a plus pour vocation d'être une archive associative, mais une carte de visite. C'est pourquoi, le site est désormais disponible en quatre langues (français, allemand, italien et anglais). L'architecture de l'information et le design web ont été finalisés à l'été 2025, le backend a été achevé en décembre 2025. La mise en ligne est prévue pour début mai 2026.

La refonte de l'infrastructure web comprend, outre le site Internet de l'ASSH, l'intranet ainsi que 28 sites Internet de sociétés membres qui sont intégrées à l'environnement web de l'ASSH. Les sites web des sociétés membres, qui fonctionnent via le système de gestion de contenu (CMS) de l'ASSH, seront migrés d'ici fin août 2026. L'intranet ne sera plus exploité par le biais du CMS du site Internet. Il a été développé en 2025 sur Microsoft SharePoint et complété par de nouvelles fonctionnalités.

Markus Kern, trésorier de l'ASSH, s'exprime depuis le Japon lors de l'Assemblée des délégué·e·s du 24 juin 2025 à Berne.

Finances

- 1 Bilan → 67
- 2 Compte de résultat → 69
- 3 Flux de trésorerie → 71
- 4 Annexe aux comptes annuels 2025 → 72
- 5 Charges et produits extraordinaires → 74
- 6 Rapport de révision → 76
- 7 Cotisations aux organisations internationales → 78

Finances

Le rapport financier comprend le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie ainsi qu'un relevé des charges et produits exceptionnels.

Au cours de l'exercice sous revue, l'ASSH disposait d'un budget d'environ 20,5 millions de francs et présentait un total du bilan de 13,1 millions de francs. Les comptes annuels se soldent par un excédent modéré de 74 260 francs (année précédente : 79 380 francs). Cet excédent doit être attribué aux réserves générales d'exploitation.

Le rapport financier contient tous les éléments obligatoires des comptes de l'Académie : le bilan avec la comparaison par rapport à l'année précédente, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le relevé des charges et produits extraordinaires, l'annexe aux comptes annuels et le rapport de l'organe de révision (BDO).

L'éventail des prestations de l'ASSH comprend des infrastructures de recherche, dont neuf instituts. Quatre de ces instituts

font partie de l'ASSH sur le plan juridique et financier : le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), le centre de recherche des Documents diplomatiques suisses (Dodis), l'Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS) et la plateforme Infoclio.ch. Les chiffres de ces quatre instituts sont donc inclus dans le bilan et le compte de résultat de l'ASSH.

Le budget tient également compte des prestations de transfert vers cinq autres instituts externes : Année Politique Suisse (APS) et les quatre Vocabulaires nationaux. En outre, l'ASSH finance huit projets d'édition à long terme.

Sur la base du budget élevé et du total du bilan, l'organe de révision a de nouveau effectué une révision ordinaire, conformément aux dispositions du Code des obligations. Il a également vérifié le système de contrôle interne (SCI) de l'Académie.

1 Bilan

Bilan au 31.12.2025, avec comparaison par rapport à l'année précédente

en CHF	au 31.12.2025	au 31.12.2024
ACTIFS		
Actifs courants		
Liquidités	4 244 887.90	5 179 424.02
Placements de fonds à court terme	5 200 000.00	4 500 000.00
Créances envers l'association des Académies	94 531.33	110 392.57
Créances à court terme envers les autorités fédérales	42 055.18	63 678.93
Stocks (publications)	1.00	1.00
Actifs transitoires	102 395.45	164 174.70
Total actifs courants	9 683 870.86	10 017 671.22
Actifs immobilisés		
Immobilisations financières (titres et compte de placement)	3 494 146.75	3 390 671.62
Immobilisations corporelles	7.00	7.00
Total actifs immobilisés	3 494 153.75	3 390 678.62
TOTAL ACTIFS	13 178 024.61	13 408 349.84

PASSIFS

Capitaux étrangers à court terme		
Engagements résultant de livraisons et de prestations	3 218 109.19	3 570 897.76
Engagements envers l'association des Académies	47 500.00	49 296.70
Autres engagements à court terme	159 464.15	175 384.90
Approbations de crédits	1 511 854.20	1 611 667.40
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	328 012.77	543 124.25
Total capitaux étrangers à court terme	5 264 940.31	5 950 371.01
Capitaux étrangers à moyen terme		
Approbations de crédit	543 815.86	446 632.27
Mises en réserve	1 631 253.71	1 482 804.60
Total capitaux étrangers à moyen terme	2 175 069.57	1 929 436.87

en CHF	au 31.12.2025	au 31.12.2024
Projets à long terme		
Projets spéciaux instituts	707 923.19	1 157 181.99
Projets divers	350 199.00	324 856.85
Mises en réserve		
Mises en réserve pour le Secrétariat général	384 528.00	406 152.35
Mises en réserve pour les instituts / projets à long terme	1 450 770.50	963 117.70
Réserve pour fluctuations de valeurs	279 100.00	201 600.00
Total capitaux étrangers à long terme / mises en réserve	3 172 520.69	3 052 908.89
Capitaux des fonds		
Fonds Wassmer	877 017.73	865 112.29
Fonds Sidos	272 243.48	268 547.95
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 156 262.46	1 140 661.49
Total capitaux étrangers (y c. fonds)	11 768 793.03	12 073 378.26

Capitaux propres

Réserve d'exploitation avec moyens fédéraux	1 135 095.95	1 055 715.95
Capitaux propres sans moyens fédéraux	30 000.00	30 000.00
Fonds de tiers pour projets des instituts	68 894.23	68 894.23
Total capitaux propres	1 233 990.18	1 154 610.18

Bénéfice ou perte résultant du bilan

Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40
Résultat annuel	74 260.00	79 380.00

TOTAL PASSIFS	13 178 024.61	13 408 349.84
----------------------	----------------------	----------------------

Bilan au 31 décembre 2025 (consolidation)

en CHF	ASSH – contribution de base et instituts	ASSH – contribution de base	Instituts
ACTIFS			
Actifs courants			
Liquidités	4 244 887.90	2 806 289.06	1 438 598.84
Placements de fonds à court terme	5 200 000.00	5 200 000.00	0.00
Créances envers les instituts	0.00	32 891.25	-32 891.25
Créances envers l'association des Académies	94 531.33	94 531.33	0.00
Créances à court terme envers les autorités fédérales	42 055.18	42 055.18	0.00
Stocks (publications)	1.00	1.00	0.00
Actifs transitoires	102 395.45	0.00	102 395.45
Total actifs courants	9 683 870.86	8 175 767.82	1 508 103.04
Actifs immobilisés			
Immobilisations financières	3 494 146.75	3 427 854.75	66 292.00
Immobilisations corporelles	7.00	2.00	5.00
Total actifs immobilisés	3 494 153.75	3 427 856.75	66 297.00
TOTAL ACTIFS	13 178 024.61	11 603 624.57	1 574 400.04

PASSIFS

Capitaux étrangers à court terme

Engagements résultant de livraisons et de prestations	3 218 109.19	3 160 802.29	57 306.90
Engagements envers les entreprises	0.00	989 565.10	-989 565.10
Engagements envers l'association des Académies	47 500.00	47 500.00	0.00
Autres engagements à court terme	159 464.15	159 464.15	0.00
Approbations de crédits	1 511 854.20	1 014 379.80	497 474.40
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	328 012.77	216 868.17	111 144.60
Total capitaux étrangers à court terme	5 264 940.31	5 588 579.51	-323 639.20

en CHF	ASSH – contribution de base et instituts	ASSH – contribution de base	Instituts
Capitaux étrangers à moyen terme			
Approbations de crédit	543 815.86	172 442.60	371 373.26
Mises en réserve	1 631 253.71	1 631 253.71	0.00
Total capitaux étrangers à moyen terme	2 175 069.57	1 803 696.31	371 373.26

Projets à long terme

Projets spéciaux instituts	707 923.19	707 923.19	0.00
Projets divers	350 199.00	350 199.00	0.00

Mises en réserve

Mises en réserve pour le Secrétariat général	384 528.00	384 528.00	0.00
Mises en réserve pour les instituts / projets à long terme	1 450 770.50	0.00	1 450 770.50
Réserve pour fluctuations de valeurs	279 100.00	279 100.00	0.00
Total capitaux étrangers à long terme	3 172 520.69	1 721 750.19	1 450 770.50

Capitaux des fonds

Fonds Wassmer	877 017.73	877 017.73	0.00
Fonds Sidos	272 243.48	272 243.48	0.00
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	0.00	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 156 262.46	1 149 261.21	7 001.25
Total capitaux étrangers (y c. fonds)	11 768 793.03	10 263 287.22	1 505 505.81

Capitaux propres

Réserve générale d'exploitation avec moyens fédéraux	1 135 095.95	1 135 095.95	0.00
Capitaux propres sans moyens fédéraux	30 000.00	30 000.00	0.00
Fonds de tiers pour projets des instituts	68 894.23	0.00	68 894.23
Total capitaux propres	1 233 990.18	1 165 095.95	68 894.23

Bénéfice ou perte résultant du bilan

Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40	0.00
Résultat annuel	74 260.00	74 260.00	0.00

TOTAL PASSIFS	13 178 024.61	11 603 624.57	1 574 400.04
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

2 Compte de résultat

Compte de résultat 2025, avec comparaison par rapport à l'année précédente

en CHF	2025	2024
PRODUITS		
Produits de livraisons et de services		
Contributions de la Confédération (SEFRI)	19 386 167.00	19 567 800.00
Autres contributions de la Confédération	124 793.00	149 558.00
Autres contributions de recherche	515 796.95	341 208.00
Diverses contributions	332 686.48	121 758.69
Produits de ventes et de prestations	144 172.08	126 839.07
TOTAL PRODUITS	20 503 615.51	20 307 163.76
CHARGES		
Charges pour prestations scientifiques		
Publications	-1 377 744.90	-1 360 949.95
Manifestations scientifiques	-841 298.47	-773 482.50
Collaboration internationale	-90 522.65	-87 351.10
Projets à long terme des sociétés membres	-570 495.00	-571 585.00
Encouragement de la relève	-171 331.60	-164 127.55
Coordination des activités scientifiques	-211 538.60	-212 662.25
Éditions, Année Politique Suisse, Vocabulaires nationaux	-9 494 304.05	-9 556 470.95
Thèmes prioritaires de recherche	-137 648.70	-121 598.30
Autres prestations scientifiques	-207 558.32	-231 638.80
Total prestations scientifiques	-13 102 442.29	-13 079 866.40
Charges de personnel	-6 216 261.45	-6 081 272.75
Total charges de personnel	-6 216 261.45	-6 081 272.75

en CHF	2025	2024
Autres charges d'exploitation		
Charges de locaux	-356 302.60	-345 895.00
Technologie de l'information et de la communication	-383 058.85	-282 910.95
Meubles et autres charges d'équipement	-10 620.05	-3 411.45
Frais d'exploitation	-68 293.69	-53 337.02
Comité, Assemblée annuelle, révision	-88 643.40	-114 148.15
Communication, relations publiques	-241 252.23	-215 880.42
Charges de conseil	-75 920.75	-53 840.40
Total autres charges d'exploitation	-1 224 091.57	-1 069 423.39
TOTAL CHARGES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION	-20 542 795.31	-20 230 562.54
Résultats financiers		
Charges financières	-45 922.78	-21 537.78
Produits financiers	168 340.55	167 734.02
Total résultats financiers	122 417.77	146 196.24
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période		
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-1 207 359.20	-1 085 121.91
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	1 198 381.23	941 704.45
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-8 977.97	-143 417.46
Résultat annuel	74 260.00	79 380.00
TOTAL CHARGES ET PRODUITS	0.00	0.00

Compte de résultat 2025 (consolidation)

en CHF	ASSH – contribution de base et instituts	ASSH – contribution de base	Instituts
PRODUITS			
Produits de livraisons et de services			
Contributions de la Confédération (SEFRI)	19 386 167.00	6 890 967.00	12 495 200.00
Autres contributions de la Confédération	124 793.00	0.00	124 793.00
Autres contributions de recherche	515 796.95	0.00	515 796.95
Diverses contributions	332 686.48	14 550.00	318 136.48
Produits de ventes et de prestations	144 172.08	142 956.58	1 215.50
Contributions de l'ASSH aux instituts	0.00	-1 531 730.00	1 531 730.00
TOTAL PRODUITS	20 503 615.51	5 516 743.58	14 986 871.93
CHARGES			
Charges pour prestations scientifiques			
Publications	-1 377 744.90	-1 306 000.00	-71 744.90
Manifestations scientifiques	-841 298.47	-786 318.00	-54 980.47
Collaboration internationale	-90 522.65	-81 051.85	-9 470.80
Projets à long terme des sociétés membres	-570 495.00	-570 495.00	0.00
Encouragement de la relève	-171 331.60	-171 331.60	0.00
Coordination des activités scientifiques	-211 538.60	-211 538.60	0.00
Éditions, Année Politique Suisse, Vocabulaires nationaux	-9 494 304.05	0.00	-9 494 304.05
Thèmes prioritaires de recherche	-137 648.70	-137 648.70	0.00
Autres prestations scientifiques	-207 558.32	-109 563.72	-97 994.60
Total prestations scientifiques	-13 102 442.29	-3 373 947.47	-9 728 494.82
Charges de personnel	-6 216 261.45	-1 931 479.55	-4 284 781.90
Total charges de personnel	-6 216 261.45	-1 931 479.55	-4 284 781.90

en CHF	ASSH – contribution de base et instituts	ASSH – contribution de base	Instituts
Autres charges d'exploitation			
Charges de locaux	-356 302.60	-131 890.45	-224 412.15
Technologie de l'information et de la communication	-383 058.85	-109 597.80	-273 461.05
Meubles et autres charges d'équipement	-10 620.05	-4 919.80	-5 700.25
Frais d'exploitation	-68 293.69	-47 045.39	-21 248.30
Comité, Assemblée annuelle, révision	-88 643.40	-79 613.55	-9 029.85
Communication, relations publiques	-241 252.23	-200 259.48	-40 992.75
Charges de conseil	-75 920.75	-38 232.05	-37 688.70
Total autres charges d'exploitation	-1 224 091.57	-611 558.52	-612 533.05
TOTAL CHARGES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION	-20 542 795.31	-5 916 985.54	-14 625 809.77
Résultats financiers			
Charges financières	-45 922.78	-45 068.09	-854.69
Produits financiers	168 340.55	166 767.15	1 573.40
Total résultats financiers	122 417.77	121 699.06	718.71
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période			
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-1 207 359.20	-629 950.55	-577 408.65
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	1 198 381.23	982 753.45	215 627.78
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-8 977.97	352 802.90	-361 780.87
Résultat annuel	74 260.00	74 260.00	0.00
TOTAL CHARGES ET PRODUITS	0.00	0.00	0.00

3 Flux de trésorerie

Flux de trésorerie 2025, avec comparaison par rapport à l'année précédente

en CHF	01.01.2025 31.12.2025	01.01.2024 31.12.2024
Résultat annuel (avant attribution au capital de l'association)	74 260.00	79 380.00
Variation des capitaux de fonds	15 600.97	12 797.03
Variation des réserves d'exploitation	0.00	0.00
Variation des mises en réserve	543 528.45	116 904.50
Variation des créances sur livraisons et prestations	15 861.24	-20 209.45
Variation des autres créances à court terme	21 623.75	-11 800.88
Variation des actifs transitoires	61 779.25	154 925.90
Variation des engagements envers l'association des Académies	-1 796.70	-17 325.55
Variation des engagements des crédits des plans de répartition	-352 788.57	-348 698.54
Variation des autres engagements à court terme	-115 733.95	215 335.84
Variation des autres engagements à moyen terme	245 632.70	72 985.61
Variation des engagements à long terme	-423 916.65	184 725.35
Variation des passifs transitoires	-215 111.48	320 756.40
Flux de trésorerie découlant de l'activité d'exploitation	-131 060.99	759 776.21
Variation des placements de fonds à court terme	-700 000.00	-1 500 000.00
Investissements en immobilisations financières à long terme	-103 475.13	-24 132.21
Flux de trésorerie découlant de l'activité d'investissement	-803 475.13	-1 524 132.21
Variation de l'activité de financement	0.00	0.00
Flux de trésorerie découlant de l'activité de financement	0.00	0.00
VARIATION DES LIQUIDITÉS	-934 536.12	-764 356.00
Preuve variation des liquidités		
Liquidités au 1 ^{er} janvier	5 179 424.02	5 943 780.02
Liquidités au 31 décembre	4 244 887.90	5 179 424.02
VARIATION DES LIQUIDITÉS	-934 536.12	-764 356.00

4 Annexe aux comptes annuels 2025

Principes appliqués

Les comptes annuels englobent autant le domaine de l'ASSH, dont le siège se situe à Berne (mission de base), que les instituts ou projets à long terme suivants :

- Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)
- Année Politique Suisse (APS)
- Documents diplomatiques suisses (Dodis)
- Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)
- Infoclio.ch
- Vocabulaires nationaux
- Éditions

Principes comptables

La comptabilité se base sur les directives du droit des obligations régissant l'établissement des comptes. Aucun standard reconnu n'est appliqué.

Informations et explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Actifs immobilisés

Les acquisitions ne sont pas portées à l'actif, mais sont directement imputées sur le compte de résultat. Elles figurent sous « Autres charges d'exploitation », postes « Technologie de l'information et de la communication » et « Meubles et autres charges d'équipement ». Les actifs immobilisés comprennent les actifs financiers, dont les titres à long terme et les obligations de caisse.

Approbations de crédit

Les projets approuvés par le Comité sont intégrés dans la comptabilité et désignés comme des réserves affectées ; ils ont en principe une durée de trois ans. Les projets achevés dans les douze prochains mois suivant la date de clôture du bilan sont portés au bilan sous le poste « Approbations de crédits à court terme » et les projets achevés dans un délai de vingt-quatre mois sous « Approbations de crédits à moyen terme ».

Fonds Wassmer

CHF	2025	2024
Solde au 1 ^{er} janvier	865 112	855 349
Utilisation du fonds	0	0
Résultat financier	11 906	9 763
Solde au 31 décembre	877 018	865 112

Fonds de compensation du renchérissement des rentes Sidos

À l'origine, la Fondation Sidos relevait de la responsabilité financière de l'ASSH. Lors de sa liquidation en 2008, l'ASSH s'est engagée à financer d'éventuels renchérissements de rentes pour les bénéficiaires de l'ancienne fondation vis-à-vis de la Caisse fédérale de pensions.

Le fonds de compensation du renchérissement des rentes Sidos ne dispose pas de règlement propre. Les produits issus des placements en capitaux lui sont crédités chaque année au prorata. Le fonds Sidos a évolué comme suit :

CHF	2025	2024
Solde au 1 ^{er} janvier	268 548	265 515
Utilisation du fonds		
Résultat financier	3 695	3 033
Solde au 31 décembre	272 243	268 548

Legs Erich von Schulthess (en faveur de l'IMTS)

CHF	2025	2024
Solde au 1 ^{er} janvier	7 001	7 001
Solde au 31 décembre	7 001	7 001

Explication concernant le nombre d'équivalents plein temps

Au 31 décembre 2025, l'association employait au total 72 personnes pour 45,7 équivalents plein temps. Fin 2024, elle comptait 75 collaboratrices et collaborateurs pour 45,6 équivalents plein temps.

Responsabilité solidaire bail à loyer « Haus der Akademien »

En sa qualité d'associée de la société simple « Haus der Akademien », sise à la Laupenstrasse 7 à Berne, l'ASSH est solidairement responsable des loyers impayés, y compris de la part correspondante des frais de chauffage et des charges. Le bail à loyer peut être résilié pour le 31 mars 2030 moyennant un préavis d'un an.

Le loyer annuel des locataires solidaires s'élève à 552 996 francs, plus un acompte de 42 000 francs pour les frais de chauffage et les charges ; le montant total annuel s'élève donc à 594 996 francs.

Le montant des loyers dus pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 mars 2030 s'élève à 2 528 733 francs.

Engagements envers des institutions de prévoyance

Au 31 décembre 2025, les engagements envers la Caisse fédérale de pensions Publica s'élevaient au total à 91 128 francs (année précédente : 82 773 francs).

Honoraires de l'organe de révision

Durant l'exercice sous revue, 25 620 francs ont été dépensés pour la vérification des comptes annuels (y compris la révision préliminaire et la vérification du système de contrôle interne).

Évaluation des risques

Dans le cadre du système de contrôle interne (SCI), la direction procède périodiquement à une évaluation des risques et prend les éventuelles mesures qui s'imposent. L'objectif est de réduire au minimum le risque d'anomalies significatives dans la présentation des comptes.

Rapport de situation

L'ASSH finance sa mission de base pour les années 2025 à 2028 en s'appuyant sur la convention de prestations conclue entre les Académies suisses et le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. La base juridique est l'article 4 de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI).

La convention de prestations repose sur un budget global des Académies suisses ; les cadres budgétaires respectifs pour les tâches de base des Académies y sont fixés individuellement, ainsi que celles des instituts.

La convention de prestations porte également sur des co-opérations de projet et de recherche à long terme, notamment avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les autorités cantonales.

5 Charges et produits extraordinaires

Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période 2025

en CHF	2025	2024
Attributions mises en réserve ASSH		
Année Politique Suisse : plateforme des partis		60 000.00
Archéologie Suisse : chroniques en ligne		30 000.00
Corpus Vitrearum : vitraux du canton de Bâle-Ville	70 000.00	
Corpus Vitrearum : vitraux collections publiques Ville de Genève		15 000.00
Corpus Vitrearum : Swiss Glass in the USA		25 000.00
Corpus Vitrearum : Verrerie artistique de Saint-Prex		35 000.00
Garanties de déficit pour les instituts (mises en réserve)		160 000.00
Processus, outils et interfaces numériques (développement)	80 000.00	
Dodis: frais de développement Metagrid-Plug-in		100 000.00
SHAS: Swiss Art Women (projet pilote)		25 000.00
DHS: contribution spéciale mise à niveau base de données		60 000.00
Curatorium Dictionnaire de la musique en Suisse: développement du site Internet	19 000.00	
Mesures salariales pour les entreprises de l'ASSH		40 000.00
Événement de réseautage Secrétariat général et instituts		20 000.00
Réseau suisse d'éthique de la recherche		30 000.00
Nouveau CMS: deux mises à jour majeures	10 000.00	
Platform Ageing Society: enquête de la ZHAW sur la stratégie politique de la vieillesse	20 000.00	
Plateforme mySAGW (augmentation de la mise en réserve)	30 000.00	
Relance site Internet de l'ASSH	30 000.00	80 000.00
Science et Jeunesse (soutien)	10 000.00	
Encouragement des compétences culturelles (étude de faisabilité)		50 000.00
SSHOC-CH (soutien)	30 000.00	
Renforcement des sociétés membres (activités)	10 000.00	
Étude « Entwicklung der Studierendenzahlen » (publication)	25 000.00	
Étude « Entwicklung der Studierendenzahlen » (enquête)		50 000.00
Participation au Thesaurus Linguae Latinae et au Dictionnaire du latin médiéval	99 000.00	99 000.00
Série de manifestations « En terrain connu » 2026/27	40 000.00	
Série de manifestations « Le futur des sciences humaines et sociales »	35 000.00	
Réserve de fluctuation de valeurs, sans part de fonds	46 950.55	1 984.75
White Paper Social Sciences and Humanities (mise en réserve)	75 000.00	
Total attributions mises en réserve ASSH	629 950.55	880 984.75

en CHF	2025	2024
Attributions mises en réserve instituts		
Attributions mises en réserve pour ITMS	35 263.95	56 851.85
Attributions mises en réserve pour Dodis	237 089.45	
Attributions mises en réserve pour Infoclio.ch		17 695.31
Attributions mises en réserve pour Catalogage des manuscrits	200 987.90	27 968.55
Attributions mises en réserve pour DHS	104 067.35	101 621.45
Total attributions mises en réserve instituts	577 408.65	204 137.16
TOTAL CHARGES EXTRAORDINAIRES, UNIQUES OU ÉTRANGÈRES À LA PÉRIODE	1 207 359.20	1 085 121.91

Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période 2025

en CHF	2025	2024
Reprises sur mises en réserve ASSH		
Dissolution crédits à long terme (échus, plus de trois ans)		108 823.81
Dissolution requêtes Open Access 2021		21 707.32
Dissolution crédits restants des plans de répartition	444 745.95	451 475.80
Dissolution crédits restants des commissions et curatoriums	33 035.14	33 081.20
Dissolution mise en réserve série « Lieux de savoir »		26 846.42
Autres dissolutions de mises en réserve	32 308.89	
Dissolution partielle mise en réserve séries « Participation culturelle » / « Consommation »	44 363.47	38 000.00
Divers remboursements mineurs		217.45
Total I reprises sur mises en réserve ASSH	554 453.45	680 152.00
Dissolution garantie de déficit pour les instituts	428 300.00	
Total II avec reprise garantie de déficit pour les instituts	982 753.45	680 152.00
Reprises sur mises en réserve instituts / projets		
Dissolution mises en réserve ITMS	71 347.00	7 454.95
Dissolution mises en réserve Dodis		98 040.70
Dissolution mises en réserve Vocabulaires nationaux	58 216.17	
Dissolution mises en réserve / remboursements de projets Vocabulaires nationaux	77 291.68	156 056.80
Dissolution mises en réserve Infoclio.ch	8 772.93	
Total reprises sur mises en réserve instituts / projets	215 627.78	261 552.45
TOTAL PRODUITS EXTRAORDINAIRES, UNIQUES OU ÉTRANGERS À LA PÉRIODE	1 198 381.23	941 704.45

6

Rapport de révision

Tel. +41 31 327 17 17
www.bdo.ch
bern@bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

An die Delegiertenversammlung der

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW

Laupenstrasse 7
3001 Bern

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2025

(umfassend die Zeitperiode vom 01.01.2025 bis 31.12.2025)

27. Februar 2026

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

Tel. +41 31 327 17 17
www.bdo.ch
bern@bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

An die Delegiertenversammlung der Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW (der Verein) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz sowie den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Vorstands für die Jahresrechnung

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten und für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen. Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit - sofern zutreffend - anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Vorstand beabsichtigt, entweder den Verein zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

Tel. +41 31 327 17 17
www.bdo.ch
bern@bdo.ch

BDO AG
Hoflerstrasse 5
3001 Bern

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTSuisse:
<https://expertsuisse.ch/revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

In Übereinstimmung mit Art. 69b ZGB in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und PS-CH 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstands ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Bern, 27. Februar 2026

BDO AG

Stephan Rohrbach

ppa. Maik Morf

Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage:
Jahresrechnung

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

7

Cotisations aux organisations internationales

En 2025, l'ASSH a versé des montants à hauteur de 47 984 francs aux organisations internationales suivantes :

Basis Wien
 Comité International d'Histoire de l'Art
 Comité International des Sciences Historiques
 Commission Internationale d'Histoire Militaire
 Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e. V.
 Europa Nostra
 Europäische Task Force für die Förderung des Lesens
 Europäische Totentanz-Vereinigung e. V.
 European Alliance for Social Sciences and Humanities
 European Association for American Studies EAAS
 European Association for the Study of Religions
 European Society for the Study of English
 Fédération Internationale des Études Classiques
 Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie
 Frieze London UK
 Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung Köln
 International Board on Books for Young People
 International Association for Economic History
 International Association for the History of Religions
 International Association of Research Institutes in the History of Art
 International Comparative Literature Association
 International Council of Archives
 International Council of Museums
 International Economic Association
 International Federation of Library Associations and Institutions

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
 International Institute of Administrative Sciences
 International Musicological Society
 International Political Science Association
 International Science Council
 International Society for History Didactics
 International Union of Psychological Science
 Internationaler Numismatischer Rat
 Lisa Tetzner und Kurt Kläber Gesellschaft e. V.
 Österreichischer Verein für Volkskunde
 Répertoire International des Sources Musicales
 Société Internationale Leon Battista Alberti
 Sparc Europe
 The American Institute for Conservation for Historic & Artistic Works
 The Walpole Society
 Union Académique Internationale

Enregistrement vidéo avec Madeline Woker, lauréate de l'Early Career Award 2025, le 23 juin 2025 dans le parc de l'UniS à Berne.

Impressum

Éditrice

Académie suisse des sciences humaines
et sociales
Laupenstrasse 7, case postale, 3001 Berne
www.sagw.ch

Rédaction

Secrétariat général de l'ASSH

Conception graphique et réalisation

moxi ltd., Biel/Bienne

Traduction et relecture

weiss traductions genossenschaft, Zurich

Photographies

Pages 2, 22, 37, 49, 64, 79 :

Pierre-Yves Massot (www.realeyes.ch)

Page 12 : Stephanie Summermatter

Page 31 : Service d'archéologie de

Bâle-Campagne

Page 44 : Philip Frowein

Page 57 : Dicziunari Rumantsch Grischun

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20344497>

ISSN

3043-0275

Le rapport annuel est publié en libre accès
Diamond Open Access. Il peut être utilisé
sous la licence Creative Commons CC-BY ;
il peut donc être librement partagé, reproduit
et réutilisé, à condition que le nom de l'au-
teur-e soit mentionné.